

Estudio del conflicto Israel – Hamás con base en el
marco teórico del Choque de Civilizaciones

*Study of the Israel–Hamás conflict based on the
theoretical framework of the Clash of Civilizations*

Jorge Izquierdo Tomás

RESUMEN

El proceso iniciado en 1991 con la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) conllevó el replanteamiento geopolítico a escala mundial, donde no será la ideología de una sociedad la que guíe los conflictos, sino el concepto de civilización.

Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes con origen en la mitad de siglo XX pueden explicarse como consecuencia del asentamiento de la civilización occidental en Palestina. La explicación de este proceso la inicio con una retrospectiva histórica hasta llegar al choque de civilizaciones, el cual debe complementarse con otros factores que iremos viendo a lo largo del trabajo. Ambas son sociedades complejas, cuyo “choque” tiene unas consecuencias que intento transmitir. Es por eso que me detengo en el conflicto Israel-Hamás, con la inmersión y estudio de un enfrentamiento en las tierras de Oriente Próximo, buscando transmitir un conocimiento que ayude a entender las acciones que han tomado cada bando desde su reconocimiento por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1947.

Palabras clave: Israel; Hamás; Palestina; Choque de Civilizaciones; civilización occidental; civilización islámica; Oriente Medio.

Key words: *Israel; Hamas; Palestine; Clash of Civilizations; Western civilization; Islamic civilization; Middle East.*

ABSTRACT

The process initiated in 1991 with the disappearance of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) involved a global geopolitical reformulation, where conflicts will no longer be guided by the ideology of a society, but by the concept of civilization.

The confrontation between Palestinians and Israelis was originated by the middle of the XX century and can be explained as a consequence of the settlement of the western civilization in Palestine. I am to begin the explanation with a historical overview prior to the clash of civilizations which should be complemented with many factors that we will see throughout the work. Both are complex societies, and it is the consequences of their clash what I intend to explain. This is why I would like to deep well on the Israel-Hamas conflict, by studying and immersing in a conflict which takes place in Middle East, aiming to convey knowledge that helps to understand the actions each side has taken since their recognition by the United Nations (UN) in 1947.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	5
1.2. RELEVANCIA DEL CONFLICTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES	6
1.3. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y HAMÁS	6
2. PERIODO PREVIO A LA PARTICIÓN DE PALESTINA	7
2.1. ANTES DEL S. XIX	7
1.1.1. Itinerarios principales del conflicto en el campo histórico-religioso	7
1.1.1.1. <i>La tradición bíblica. El Antiguo Testamento</i>	7
1.1.1.2. <i>Interpretación de la tradición bíblica por parte de Israel</i>	8
1.1.1.3. <i>La interpretación defendida por los modernos palestinos</i>	9
1.1.1.4. <i>La posición del historiador</i>	10
1.1.2. Actores externos influyentes en la región	11
2.2. SIGLO XIX	13
2.3. DURANTE EL SIGLO XX	14
2.3.1. I Guerra Mundial (1914 – 1918)	14
2.3.2. Mandato británico (1922 – 1947)	15
2.3.3. II Guerra Mundial (1939 – 1945)	15
2.3.4. Partición del territorio palestino (1947)	16
3. ACONTECIMIENTOS TRAS LA CREACION DEL ESTADO ISRAELI	17
3.1. INTENTO ÁRABE DE RECUPERAR EL TERRITORIO ISRAELÍ	17
3.2. LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS (Del 6 al 10 de junio de 1967)	17
3.3. LA GUERRA DEL YOM KIPPUR	19
3.4. LAS INTIFADAS	20
3.5. LA GUERRA DEL LÍBANO. ISRAEL – HEZBOLÁ	22
4. MÉTODOS EN EL ANALISIS DEL CONFLICTO ISRAEL-HAMAS	23
4.1. CUANTITATIVO	23
4.2. CUALITATIVO	24
4.3. ANALÍTICO – SINTÉTICO	24
5. ANÁLISIS DEL CONFLICTO ACTUAL ENTRE ISRAEL Y HAMÁS (2023)	25
5.1. ACTORES INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL CONFLICTO	25
5.1.1. Actores estatales	26
5.1.1.1. <i>Estados Unidos</i>	26
5.1.1.2. <i>Irán</i>	27
5.1.2. Actores no estatales	28
5.1.2.1. <i>Hezbollah</i>	28
5.1.2.2. <i>Actores no estatales emergentes en Palestina</i>	29
5.2. MOTIVOS DEL ATAQUE DEL 7 DE OCTUBRE DE 2023	31
5.2.1. Objetivos de Hamás	31
5.3. RESPUESTA DE LA DEFENSA – ATAQUE ISRAELÍ	33
5.3.1. Respuesta militar israelí	33
5.3.2. Respuesta internacional	33
5.3.3. Objetivos de Israel	34
5.4. APOYOS INTERNACIONALES	35
5.4.1. Apoyo al pueblo palestino	35
5.4.1.1. <i>Siria e Iraq</i>	35

5.4.1.2. <i>Los hutíes</i>	36
5.4.2. Apoyo a Israel por parte de la Unión Europea y el Reino Unido	36
5.5. DETONANTES PARA UNA ESCALADA EN EL CONFLICTO	37
5.6. SITUACIÓN EN GAZA A MEDIADOS DE JUNIO DE 2024	39
6. CONCLUSIÓN	42
7. BIBLIOGRAFIA	45
8. ANEXO	48

1. INTRODUCCIÓN

En 1916 el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Kjellén (1864-1922) acuñó el término “geopolítica” en su libro *Staten som Lifvform* (1916), definiéndolo básicamente como la interacción del medio sobre el Estado, su dinamismo e influencia. Desde entonces este sistema de estudio ha ido cobrando cada vez más importancia en el orden mundial, nutriéndose de todos los acontecimientos que surgen y que, en cierto modo, él mismo produce, con el fin de comprender, controlar y determinar el devenir político internacional.

1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La guerra entre Rusia y Ucrania¹, su relevancia e influencia internacional en aspectos tales como la inflación, los problemas alimentarios y energéticos, en las posiciones tomadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) u otros actores como Estados Unidos (EE. UU.), hacen que este sea un conflicto con una sugestiva materia a desarrollar que podría haber sido objeto de este trabajo como cauce a mi inclinación por la geopolítica y las relaciones internacionales. No obstante, opté por otro tema que tratase un enfrentamiento más reciente.

Todo ello, sumado a mi curiosidad por la misteriosa, y siempre conflictiva, tierra de Oriente Próximo fueron los motivos que me llevaron a elegir una alternativa más atrevida (al menos así la considero): el conflicto palestino-israelí², cuya última etapa se inició en octubre de 2023. Una elección audaz, quizá arriesgada, cuyo nombre alberga a la vez los conceptos de actual e histórico. Son muchas las informaciones que tenemos de Palestina, de su secular sucesión de conflictos, pero lo cierto es que lo que sabemos es escaso, limitado e incluso sesgado. Quizá sea nuestra cultura o nuestro empecinamiento eurocéntrico lo que nos lleva a ver los acontecimientos de otra manera, al estilo occidental, intentando reconducir una y otra vez el devenir histórico de esa tierra.

Estamos ante un conflicto con muchos filos, donde cada postura enarbolaba justificaciones sociales, históricas, políticas, económicas, morales, etc., que son la base para la construcción de movimientos nacionales, a la vez que se usan como armas arrojadizas, dando lugar a la tragedia inseparable del Oriente Próximo.

Por lo que el motivo principal a la hora de seleccionar el conflicto palestino-israelí no ha sido solo mi vocación en geopolítica, sino tener la oportunidad de estudiar a fondo cómo un territorio que ha estado en continua alteración, tanto interna como externa, ha llegado a ser lo que ahora conocemos. No pretendo decir qué está bien o mal, qué es bueno o malo, quién tiene razón o no, como si fuera un juez legitimado para hacerlo, sino poner bases para entender personalmente dicha situación y ser capaz de transmitirla.

¹ La guerra entre Rusia y Ucrania se inició en febrero de 2022, pero no debemos olvidar hechos anteriores, como la anexión rusa del territorio ucraniano de la península de Crimea en marzo de 2014.

² Si bien el conflicto Israel-Hamás es el principal tema de estudio en este trabajo, considero conveniente incluir el concepto palestino-israelí, dado que la visión retrospectiva que se incluye abarca también esos enfrentamientos.

1.2. RELEVANCIA DEL CONFLICTO EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Gran parte de la importancia que adquiere el conflicto palestino-israelí es por sus consecuencias en el ámbito internacional. Oriente Próximo siempre ha sido muy relevante en el comercio exterior, ya que es la intersección entre Europa, África y Asia, que son regiones que no siempre han tenido tanta relevancia en nuestras vidas como la adquirida desde finales de la II Guerra Mundial (1939-1945)³. Algunos factores tuvieron que ver con los actos terroristas llevados a cabo por grupos extremistas islámicos, los cuales dieron a conocer el nombre de ciertas regiones y organizaciones en todo el mundo, especialmente en Occidente; otros con el descubrimiento de grandes fuentes de petróleo y gas, lo que impulsó tanto su desarrollo industrial como países, como su importancia en el comercio internacional al tener una gran parte de la reserva mundial de petróleo. Estos motivos, junto con el gran esfuerzo de Estados Unidos de crear una red de aliados dentro de la zona con el fin de influenciar en la misma, han hecho que Oriente Próximo se convierta en una región de gran peso en el plano internacional.

Este conjunto de factores son los que principalmente hacen que cualquier conflicto que allí se desarrolle afecte al resto del mundo, donde Occidente, pero sobre todo Estados Unidos, están perdiendo progresivamente la hegemonía mundial adquirida con la caída de la URSS en 1991; donde la civilización islámica está expandiendo exponencialmente sus fronteras, dispuesta a destruir a cualquiera que se interponga en su camino; y donde China, en un escenario distinto, actúa como un agente mediador, observando como todo el mundo se derrumba, mientras ella sale airosa de cualquier conflicto actual.

1.3. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DEL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y HAMÁS

A partir del siguiente punto procederé a:

- Explicar por qué se basa en hechos infundados esa *legitimación* que cada parte utiliza para involucrarse en conflictos que ellos consideran que respaldan su derecho a establecerse en esa tierra. De tal modo, los ataques no pueden justificarse desde esa perspectiva y es necesario recurrir al Choque de Civilizaciones para hallar una base racional que explique los mismos. Además, me resulta importante detallar los hechos que sí han sido comprobados y que tuvieron lugar en el territorio.
- Desarrollar brevemente la historia de Palestina desde el asentamiento de las tribus judías, para comprender el continuo estado de conflicto que ha afectado al territorio desde la llegada de la civilización occidental, y así tener una visión clara del yugo que acompaña a la cuestión palestina.
- Explicar la teoría del Choque de Civilizaciones propuesta por Samuel P. Huntington y analizar el conflicto actual entre Israel y Hamás a la luz de la misma, con el objetivo de facilitar una comprensión profunda de los eventos ocurridos en Palestina.

³ La Ruta de la Seda, con origen en el este de China, tuvo una crucial importancia como canal económico y de transmisión cultural desde el s. XV, pero no es este el objeto de mi estudio.

2. PERIODO PREVIO A LA PARTICIÓN DE PALESTINA

2.1. ANTES DEL S. XIX

2.1.1. Itinerarios principales del conflicto en el campo histórico-religioso

Desarrollaré unos puntos teniendo en cuenta un planteamiento donde la exégesis y la hermenéutica se usan, como siempre ha sido, en beneficio de unos u otros:

2.1.1.1. *La tradición bíblica. El Antiguo Testamento*

Abraham es el patriarca hebreo, elegido por Yahvé, la divinidad tutelar de los israelitas, para guiar al pueblo de su descendencia hasta Canaán, la Tierra Prometida. Estamos ante el nacimiento de la religión judía, en el punto de partida.

La tradición bíblica nos dice que Abraham tuvo dos hijos: Ismael, el primogénito según los árabes, a través de quien se entronca con el patriarca; e Isaac, primogénito conforme a la tradición cristiana, el cual tuvo dos hijos: Esaú y Jacob, quien cambió su nombre a Israel, en hebreo “soldado de Dios”, cuyos hijos dieron nombre a cada una de las doce tribus de Israel.

Las hambrunas hicieron que el pueblo judío migrase a Egipto, donde siguió creciendo de forma tan rápida y numerosa que llegaron a ser un problema para los egipcios. Fueron esclavizados en la época de Ramsés II (c. 1279-1213 a. C.), conocido como “El faraón del Éxodo”. Tras cuatrocientos años de esclavitud aparece la figura de Moisés, el cual, por orden de Dios, debe liberar y guiar al pueblo judío hasta Canaán. Pero no pudo completar la misión ya que falleció en el camino, sustituyéndole Josué en la tarea encomendada por Dios. Así, a través de la Transjordania cruzan el río Jordán, entran en Jericó, someten a unos, pactan con otros, luchan contra los antiguos pueblos cananeos, para finalmente dominar prácticamente todo el territorio de Canaán.

Hasta entonces el sistema de gobierno del pueblo judío era el de los patriarcas. Después pasaría a ser un pueblo dirigido por jueces, como Débora, Gedeón o Sansón⁴. Por último, serán los reyes quienes sirvan como gobernantes, dejando de ser un pueblo para convertirse en un reino, cuyo primer rey fue Saúl, ungido por el profeta Samuel. Los filisteos, con la figura destacada de Goliat, fueron la causa de la caída de Saúl⁵, lo que sería enmendado por David (1040-966 a. C.), quien condujo al reino a su victoria, llegando a ser el siguiente rey de Israel. A su muerte, su hijo Salomón, famoso por construir el primer templo de Jerusalén, le sucede en el trono. A partir de este periodo siguen una serie de conflictos, los cuales dividirían al reino en dos: al norte el reino de Israel y al sur el de Judá.

⁴ Siglo XII a. C.

⁵ Entre los años 1021 y 922 a. C. se sucedieron los reinados de Saúl, David y Salomón.

2.1.1.2. Interpretación de la tradición bíblica por parte de Israel⁶.

El análisis actual es más moderado que el descrito en el punto anterior. Israel, como Estado, no puede basar su legitimación en historias irrefutables que fueron escritas hace miles de años y con evidentes intenciones religiosas. Como ejemplo podemos decir que los últimos estudios datan los textos del Antiguo Testamento entre los siglos V y II a. C. De tal modo, los hechos que relatan tuvieron que ocurrir aproximadamente mil años antes de que se plasmaran en papel. No obstante, esos textos y acontecimientos, aún con un discurso moderado, sí que les son de utilidad como medios para reivindicar su legitimación. Esto se puede observar a través de textos de la página del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí:

“A través de los milenios de su existencia, Jerusalén nunca ha sido la capital de alguna otra nación soberana. Jerusalén ha estado en el centro de la vida nacional y espiritual del pueblo judío desde que el rey David la hizo su capital en 1003 a. C. La ciudad se mantuvo como capital de la dinastía davídica por 400 años, hasta que el reino fue conquistado por los babilonios. A continuación del retorno del exilio babilónico en 538 a. C., Jerusalén sirvió de nuevo como capital del pueblo judío en su tierra por los próximos cinco siglos y medio”⁷.

O por las palabras de Menajém Beguin, ex-primer ministro de Israel (1977-1983):

“La partición de nuestra patria es ilegal. Nunca será reconocida. El acuerdo de partición por parte de las instituciones e individuos firmantes es inválido. [Este acuerdo] no comprometerá al pueblo judío. Jerusalén fue y siempre será nuestra capital. Eretz Israel será devuelta al pueblo de Israel. A todo su pueblo. Y para siempre”.

Incluso las encontramos dentro del texto que decreta la independencia de Israel:

“ERETZ ISRAEL fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno Libro de los Libros”.

Esta idea de ligar unos escritos religiosos al territorio de Palestina, para transformarlos en un acta de propiedad territorial emitida por una divinidad, no es algo innovador, sino que forma parte del propósito político llevado a cabo por el sionismo europeo⁸, y que surge de la ya antigua idea europea de que toda nación necesita encontrar un territorio para el cumplimiento de su destino histórico.

⁶ Se entiende como *moderno Estado de Israel* al creado el 14 de mayo de 1948, fecha en la que declara su independencia.

⁷ Pfoh, Emanuel: “La historia antigua de Palestina a la luz de las recientes revisiones de la historia antigua de Israel: Aspectos ideológicos y políticos en torno al conflicto palestino-israelí”, *Relaciones Internacionales*, (2005).

⁸ “El movimiento sionista surgió en Europa Occidental a mediados del siglo XIX para dar una respuesta a las persecuciones que los judíos sufrían en Europa Occidental y en Europa Oriental. Se define a sí mismo como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío”. Brieger, Pedro: “El conflicto palestino-israelí 100 preguntas y respuestas”, *Capital Intelectual*, (2010), p. 9.

2.1.1.3. *La interpretación defendida por los modernos palestinos.*

Evidentemente es divergente de las anteriores. Aquí observamos que Israel no es el único que se va a apropiarse del territorio a través de una historia no corroborada científicamente, sino que Palestina también participará en el mismo juego, con los mismos recursos y el mismo fin. La afirmación a esta idea la encontramos dentro del discurso difundido por la Autoridad Nacional Palestina (ANP)⁹:

“Palestina-Canaán es una tierra mística y de invasiones, Tierra Santa y antigua, cuna de profetas y grandes sabios. Ella recibió al Padre de los profetas, Abraham (Ibrahim) para dar vida a su descendencia y en ella fue sepultado. En ella nació, predicó, murió y resucitó el palestino Isa (Jesús). Desde ella se elevó a los cielos el profeta Muhammad (Mahoma). Hacia el 4000 a. C. grandes oleadas de semitas árabes se dirigieron de la península arábiga hacia las regiones conocidas como Siria, Egipto la actual Palestina”.

“Una rama de los cananeos, los jebuseos, fundaron 3500 años a. C. la ciudad de Salem (Jerusalén). Ambos pueblos, cananeos y filisteos, se fusionaron armoniosamente y adoptaron el definitivo nombre de palestinos-filestinie. Su tierra se llamó desde entonces Palestina-Filestin”.

“Tierra absorbida e invadida a lo largo de su historia. En 1020 a. C. fueron los hebreos; los persas en 538 a. C.; los macedonios en 332 a. C.; los hebreos macabeos en 160 a. C.; los romanos en 37 a. C.; nuevamente los persas en 614, cuyas fuerzas tenían fuerte presencia hebrea; los cruzados en 1099; los otomanos en 1516; los británicos en 1917, los sionistas desde principios del siglo XX y los israelíes en 1967. Palestina también tuvo oleadas civilizadoras, como la de los bizantinos que en el 324 de nuestra era construyeron la Basílica del Santo Sepulcro de Jesús”.

Como podemos observar, tanto Israel como los palestinos utilizan los mismos procedimientos, intentando asociar hechos históricos, como la coexistencia entre filisteos y cananeos, con otros de dudosa procedencia, como la unión de ambos pueblos, simplemente para poder tener la potestad de reclamar un origen, una historia y un territorio.

⁹ “La Autoridad Nacional Palestina surgió después de los Acuerdos de Oslo de 1993. Como éstos se iban a implementar por fases la pregunta era quién se haría cargo de los territorios que Israel iría abandonando. [...] Dado que no podía haber un vacío institucional y todavía no se contemplaba la creación de un Estado palestino, quien se hizo cargo fue una entidad nueva llamada Autoridad Nacional Palestina (ANP), que inauguró sus sesiones en julio de 1994”. *Ibid.*, p. 48.

2.1.1.4. *La posición del historiador*¹⁰

El historiador, como especialista de la historia, debe interpretar un acontecimiento, un hecho histórico, donde están involucrados los seres humanos, que sucede en un momento del pasado, pero que es un suceso en sí mismo, el cual consiste en una construcción que puede llegar a ser hipotética. El historiador parte de fuentes, construye o integra para finalmente interpretar, pero no inventar. Las verdades históricas son el resultado de un consenso que puede ir cambiando. Por ello es necesario para el historiador mantener una mente abierta, siempre dispuesto a aceptar nuevos hechos, datos e interpretaciones.

En este apartado me centraré en los hechos sometidos a estudio con base en métodos científicos. Las distintas interpretaciones del hecho histórico están condicionadas por el método historiográfico elegido, entre los que destaco:

- El historicismo, donde prima la influencia del cambio de las ideas.
- El positivismo, con la observación progresiva de la humanidad.
- El materialismo histórico, que da prevalencia a las relaciones económicas.

Con todo ello nos encontramos con la llegada de tribus israelitas a Canaán en el s. XIII a. C., desprovistas de grandes elementos materiales para el combate, por lo que se vieron forzadas a desarrollar el ataque por sorpresa. Poco a poco, al albor del fin de los grandes imperios y del auge del nomadismo, van ocupando un territorio al este del río Jordán.

La época de los jueces definió un periodo de autoridad que no se extendió a la totalidad de las tribus, independientemente de los intentos que hubo por conseguirlo. Fueron dotes guerreras, heroicas o de relación con la divinidad las que sustentaban estas jefaturas. Este periodo transitorio se extendió hasta finales del s. XI a. C., con la llegada de una verdadera unión política plasmada en la monarquía de las figuras de Samuel como profeta y Saúl como rey. Pero el sistema político se seguía fundamentando en una concepción tribal y jerárquica. Hubo una evolución confederal de las tribus, pero elementos tribales como el parentesco seguían, y siguen primando. Todavía no había una monarquía plena, continuaban inmersos en un proceso de identidad nacional iniciado con un pacto entre las tribus y la divinidad: el Arca de la Alianza.

Será con David (1098 -970 a. C.) cuando se una el norte, Israel, con el sur, Judá. David extendió su territorio a gran parte de Palestina, derrotó a filisteos y otros pueblos. Su hijo Salomón (970-930 a. C.) continuó su obra, destacando la construcción del Templo a Yahvé y un gran palacio, la división del reino en doce distritos o el desarrollo comercial.

Poco a poco, con profetas, patriarcas, jueces y reyes, el antiguo Israel se fue desarrollando hasta finales del s. VIII a. C., atravesando sus etapas de conquista, asentamiento, simbiosis y evolución, llegando a formar una pequeña entidad sociopolítica que poco a poco fue invadida por los asirios, hasta llegar a su periodo final en el 722 a. C. Por otro lado, Judá siguió desarrollándose económica y demográficamente hasta que fue conquistada por Babilonia en el

¹⁰ “El historiador es un científico que busca la verdad y que utiliza la intuición para precisar y reanimar los acontecimientos del pasado. Esta tarea, en la que el historiador “aspira fundamentalmente a comprender”, pretende extraer la verdad de un examen exhaustivo de toda la documentación disponible”, Rodríguez Sánchez, Alicia: “¿Qué es ser historiador?”, *Norba: Revista de arte, geografía e historia*, (1982), p. 206.

586 a. C., aconteciendo la destrucción del Primer Templo. Los reinos fueron destruidos y la mayoría de los habitantes condenados al exilio.

A pesar de las contundentes afirmaciones del estado de Israel por diferenciarse de los demás pueblos, la arqueología demuestra la dificultad de los científicos de distinguir la cultura material israelita de la cananea¹¹. Esto nos hace suponer que ambas culturas se fusionaron y que tarde o temprano formaron grupos culturales interrelacionados, lo que nos indica que Israel dejó el nomadismo procediendo a sedentarizarse como el resto de los pueblos cananeos, lo que convertiría a los antiguos israelitas en indígenas de Canaán, alejando la visión palestina de ver a los israelitas como invasores. No obstante, también indicaría como falsas las afirmaciones israelitas de la existencia de un gran poder hegemónico o un extenso reino en la zona formado únicamente por la etnia israelita, que debe ser entendido desde su significado etimológico¹².

También observamos contradicciones en la parte palestina, no solo por la imposibilidad de afirmar el carácter étnico específico de los pueblos semitas que estaban establecidos en Oriente Próximo sobre el II milenio a. C., sino también por la idea de que los cananeos formaron parte de un vínculo intercultural con los filisteos, cuando no hay ningún dato que pueda corroborarlo y sí muchos que demuestren lo contrario. Es decir, ese vínculo se formó con la población israelita. A modo de ejemplo que puede desmontar (o puede que no pues no es un hecho sino un enfoque) la reivindicación del derecho histórico de los palestinos a esta tierra es que los filisteos siempre han sido vistos como invasores y no como población autóctona, lo que sí que podría tambalear los argumentos que difunde el pueblo palestino.

Desde el punto de vista historiográfico ninguna de las dos partes basa su legitimidad en hechos empíricos. De lo que tenemos certeza es que, aunque se relacionen o se consideren parte de la misma raza, etnia o historia, ni los antiguos israelitas, responsables de escribir el Antiguo Testamento, ni los filisteos forman parte ya de la moderna sociedad palestina e israelita, ya que las poblaciones con la que cada parte se identifica han ido evolucionando y mezclándose con otros grupos culturales hasta emerger uno nuevo y distinto al anterior.

2.1.2. Actores externos influyentes en la región

En el s.VIII a. C. nos encontramos con una región, Canaán, separada en tres zonas: en el norte el reino de Israel, con Samaria y Galilea, representado por comunidades con un desarrollo sociopolítico; en el sur, Judá, donde conviven variedades de pueblos originarios de la zona, siendo los más destacados los cananeos; por último, en la orilla del mar Mediterráneo encontramos a los filisteos, un pueblo procedente de Grecia y que se instala donde actualmente se encuentra la Franja de Gaza¹³ sobre el s. XIII a. C., el cual llegó a tener varios conflictos con los otros pueblos que habitaban el territorio.

¹¹ Los primeros asentamientos semitas en esa zona datan del 3000 a. C.

¹² “Etimológicamente la palabra etnia no significa más que raza o pueblo”, Gómez García, Pedro: “El espejismo de las identidades étnicas”, *Proyección: Teología y mundo actual*, n.º 194, (1999), pp. 221-238.

¹³ A lo largo del trabajo utilizare indistintamente los topónimos Gaza y Franja de Gaza para referirme al mismo territorio.

Cronología:

- *Siglo XIX a. C.* Abraham parte de Mesopotamia y llega a Canaán.
- *1700 a. C.* Los patriarcas hebreros se exilian en Egipto.
- *1250 a. C.* Moisés sale de Egipto.
- *1220- 1200 a. C.* Josué llega (invade) Palestina. Época de los Jueces.
- *1010 - 970 a. C.* Reinados de David y Salomón. Construcción del primer templo.
- *931 a. C.* División de Israel y Judá.
- *Invasión asiria. 700 a. C.* El norte de Canaán es ocupado por los asirios entorno al año 722-622 a. C. expulsando así a los habitantes que habitaban esa región.
- *Invasión babilónica. 600 a. C.* En el siglo VI a. C. Judá pasa a manos del reino babilónico, conquistada en el 586 a. C. Jerusalén por el rey Nabucodonosor. De esta invasión resultó la esclavitud del pueblo judío y su traslado a Babilonia.
- *Invasión persa. 500 a. C.* La invasión ocurre entre el 533 y el 525 a. C. Destaca la figura de Ciro II el Grande. El uso de la palabra *invasión* en este contexto parece exagerada, ya que, aunque los persas se establecieron en el territorio, fueron mucho más benévolos con los judíos de lo que fueron sus anteriores *invasores*. La representación de esta compasión se manifiesta con la voluntad de permitirles volver a sus tierras y darles cierta autonomía. Fue en estas fechas también cuando se construyó el segundo templo de Jerusalén, hacia el 515 a. C.
- *Época helenística. 300 a. C.* Comienza con la invasión de Palestina por parte de Alejandro Magno¹⁴ en el año 330 a. C. Cuando Alejandro Magno muere en el año 323 a. C., el imperio se divide en zonas y se da a cada general una parte. El territorio de Judea¹⁵ le corresponde a Seleuco, dando comienzo al periodo seléucida, quien establece la capital en Damasco. En este periodo se intenta helenizar a la población judía, lo que provocó un movimiento judío de liberación, donde los llamados macabeos¹⁶ lograron la independencia de la dinastía helenística de los seleúcidas, en ese momento bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes. Los macabeos instauraron la dinastía asmonea que duró cien años, hasta su derrota contra los romanos en el 63 a. C., y son considerados por la historia como bravos defensores de la religión judía.

¹⁴ “Alejandro Magno ha sido una de las grandes figuras de la Humanidad de todos los tiempos. Igual que Darío I, creó un gran Estado universal, que comprendía desde el Indo hasta el Danubio. Supo gobernar, como antes nadie lo había hecho, pueblos diferentes en su etnia, su cultura, su economía, sus religiones y sus distintas formas políticas”. Alvar, Jaime (coord.); Blázquez Martínez, José María. (coord.) (2000): *Alejandro Magno. Hombre y mito*, 1ª ed., Madrid, Actas, pp. 99-152.

¹⁵ A partir de este momento, durante la época helenística, el territorio pasará a llamarse Judea en vez de Canaán.

¹⁶ *Makabim en hebreo* significa Golpe. Hace referencia al grupo judío que luchó por su liberación en el 164 a. C.

- *Época romana. 100 a. C.* Pompeyo, líder militar de la antigua Roma conquista Jerusalén en el año 63 a. C. y Judea pasó a formar parte del inmenso imperio romano. Una vez incorporado, el territorio pasó a convertirse en reino, al frente del cual se puso a Herodes. A su muerte Judea pasó a ser parte de una provincia romana debido a las revueltas originadas por sus habitantes, los cuales nunca llegaron a aceptar la ocupación romana.

En el año 70 d. C. Roma asedia y destruye Jerusalén, así como el Segundo Templo, construido en la época persa. Los judíos son expulsados y se van distribuyendo en los territorios próximos de forma dispersa. Es la diáspora judía, a la cual muchos de ellos entraron como esclavos.

Los romanos denominaron al territorio como Siria-Palestina, como castigo tras la revuelta de Bar-Kochba (132 al 136 d. C.) y como recordatorio de los enemigos de los judíos. Finalmente prevalecería el nombre de Palestina¹⁷.

Transcurridos casi tres siglos, en el año 395 d. C., el imperio romano se dividió en dos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente o imperio Bizantino. Palestina será parte de este último hasta la llegada de los árabes.

- *Conquistas de menor importancia en el territorio palestino:*
 - En el 640 d. C. los árabes conquistan Palestina.
 - El sultán Saladino toma el control de Palestina en el año 1187 d. C.
 - El ejército mongol se adueña del territorio en el año 1260 d. C.
 - En el año 1516 d. C. el imperio otomano conquista Palestina, la cual formará parte de dicho imperio más de cuatrocientos años, hasta su derrota en la primera guerra mundial¹⁸.

2.2. SIGLO XIX

En este periodo se observa en Palestina *la calma antes de la tormenta*, ya que, aunque hubo varios sucesos que influirán en el conflicto actual, los cambios no vinieron ocasionados por grandes disturbios o revueltas.

Nos encontramos con dos factores claves. El primero se basa en la germinación de la semilla sionista, que es un movimiento social, cultural y religioso iniciado a mediados del s. XIX en Europa Occidental con el fin de conseguir terminar con las incesantes persecuciones de

¹⁷ Existen varias teorías en torno a la procedencia del nombre, pero como no sabemos con exactitud el motivo por el que los romanos pasaron a llamar al territorio Palestina nombraré los que se dan por más probables: el primero tendría su procedencia en la palabra griega *Palaistien*, que significaría “Tierra de los filisteos”, y su uso serviría como venganza a los problemas generados por los judíos en su lucha para no ser invadidos por el imperio romano; el segundo lo asemejamos con *Phlishtim*, que viene de la palabra hebrea *palash* y que significa invadir, pudiendo ser entendido como una forma de transmitir a los judíos que su territorio había sido invadido por los romanos; y el tercer motivo lo enfocáramos en la palabra griega *palaties* que significa “luchador” y que serviría para honrar el alma de los judíos que lucharon por su libertad.

¹⁸ Con excepción del periodo 1832-1840, cuando Egipto conquista Palestina, la cual volverá a pertenecer al imperio otomano con el apoyo británico a cambio de derechos extraterritoriales en favor de los ingleses que habitaban la zona.

los judíos en Europa, y que culmina con la creación de la Organización Sionista Mundial en 1897. Su principal impulsor fue Teodoro Herzl, un periodista judío austrohúngaro que, junto a otros, consideraba que solo existía una solución para acabar con este antisemitismo: concentrar a los judíos en un territorio concreto en un mismo Estado.

El segundo factor ocurrió en 1880, como consecuencia del movimiento sionista, cuando se gestó la primera ola de inmigración judía (1882-1903), la *aliyá*, la subida a la Tierra Prometida. Con estas nuevas llegadas de judíos al territorio se crearon asentamientos y se construyeron pequeñas comunidades judías que se conocen como *kibutz*.

2.3. DURANTE EL SIGLO XX

A principios del siglo XX las *alioi*¹⁹ se incrementaban, lo que conllevó un número creciente de judíos estableciéndose en Palestina. Una de sus consecuencias fue la fundación de la ciudad de Tel Aviv²⁰. El traslado de judíos a Palestina transcurrió por unos cauces aceptables y lineales hasta la I Guerra Mundial, tras la cual el número de personas que llegaban a Palestina pasó de ser lineal a exponencial.

2.3.1. I Guerra Mundial (1914 – 1918)

En esta época la geopolítica de Oriente Próximo fue definida principalmente por los intereses franceses e ingleses, aunque Inglaterra tuvo mucho más peso en la zona de Palestina.

El principal interés de estas grandes potencias era controlar un territorio con grandes recursos. Fue este mismo interés lo que llevó al ejército británico a inaugurar el Canal de Suez en tierras egipcias en 1869. Como apoyo a esta infraestructura, y después de haberse demostrado el potencial económico, geopolítico y el escaso desarrollo de los pueblos que había en la región, tanto franceses como ingleses vieron su oportunidad de oro si ganaban la guerra. De esta forma, los ingleses promovieron revueltas internas en el imperio otomano contra las propias autoridades con el fin de debilitarlo.

Sin embargo, las repercusiones de los acontecimientos en Palestina se verían definidas en varios acuerdos. En los años 1915 y 1916, el emir y jerife de La Meca, Hussein Bin Ali, y el alto comisario británico en el Cairo, Henry McMahon, llegaron a un acuerdo en el que se ofrecía a los líderes árabes el apoyo británico para una futura independencia de Oriente Próximo tras cuatrocientos años bajo el yugo otomano. El pacto fue conocido como La Declaración Balfour, enviada en 1917 por el ministro de relaciones exteriores, el británico Arthur James Balfour al Barón Lionel Rothschild, un líder de la comunidad judía en Reino Unido. En esta carta se respaldaba la necesidad de construir un Estado propio para el territorio judío. Y esto no fue todo, sino que los Estados francés y británico firmaron en secreto un tercer acuerdo llamado *Sykes-Picot*, por los nombres de los funcionarios que lo firmaron, donde se repartían el territorio del imperio Otomano si estos se alzaban como vencedores.

Una vez terminada la guerra, Palestina quedó bajo control internacional, pero los ingleses no tardaron en presentar a Herbert Samuel, el cual apoyaba expresamente al movimiento sionista, como representante británico a la candidatura para administrar el

¹⁹ Plural de *aliyá*.

²⁰ La Colina de la Primavera.

territorio. Este hecho ocurrió el 24 de julio de 1922, cuando la Sociedad de Naciones²¹ estableció el Mandato británico sobre Palestina²².

2.3.2. Mandato británico (1922 – 1947)

Al comienzo de este periodo, tras la adjudicación de la administración del territorio palestino a los británicos, se observa la abismal diferencia poblacional entre la minoría judía y la mayoría musulmana. No obstante, los judíos fueron poco a poco ganando más influencia en la zona, tanto en el comercio, como en el número de habitantes. Este auge fue provocado por dos factores. El primero y más determinante fue el creciente, discriminatorio y denigrante antisemitismo²³ que transcurría en Europa. El segundo es consecuencia del primero, conllevando el nacimiento dentro del pueblo judío de ese afán de nación y Estado, que, según ellos, se les había prohibido durante tantos años.

Todos estos cambios, junto al crecimiento del movimiento sionista y del nacionalismo árabe en la zona, conllevaron que en 1936 las tensiones entre árabes y judíos derivaran en la que fuera la mayor revuelta árabe en Palestina hasta entonces, donde se reclamaba la independencia árabe del territorio y el fin del establecimiento judío en la zona. Esta revuelta fracasó y el movimiento nacionalista palestino quedó muy debilitado. No obstante, el Estado británico había impuesto unas leyes antimigratorias con la intención de calmar las revueltas y los conflictos internos, que impedían a los judíos entrar al país.

2.3.3. II Guerra Mundial (1939 – 1945)

Durante esta guerra y tras su finalización sucedieron unos dramáticos acontecimientos que obligaron a los judíos a escapar de Europa para poder ser libres: el genocidio conocido como el Holocausto, con el asesinato por parte de los nazis de casi seis millones de judíos europeos. El principal territorio que sirvió como punto de reencuentro entre los inmigrantes judíos fue Palestina, por lo que las tensiones entre musulmanes y judíos aumentaron drásticamente y la comunidad internacional acució la búsqueda de una solución a este conflicto.

El 22 de julio de 1946 se produjo un atentado en el hotel rey David, en Jerusalén, sede de la Comandancia Militar del Mandato Británico de Palestina, orquestado por la organización paramilitar sionista *Irgún*. El dramático balance se saldó con 92 personas muertas.

Entre ese año y el siguiente, Inglaterra traslada la cuestión palestina a la ONU, la cual crea el Comité Especial de la ONU para Palestina compuesto por once países independientes, con la misión de decidir el mejor destino para el territorio y para las poblaciones que habitaban el mismo.

²¹ La Sociedad de Naciones fue concebida durante la primera Guerra Mundial, estableciéndose en 1919 en virtud del Tratado de Versalles con el objetivo de lograr la paz en el mundo. A partir del 20 de abril de 1946, la Sociedad de las Naciones dejó de existir, tras haber entregado todos sus activos a las Naciones Unidas, su sucesora.

²² Un Mandato es un territorio que se entrega a una potencia después de haber derrotado a otra, siempre que se considere que los habitantes de ese territorio no son capaces de administrarse por sí mismos.

²³ “La definición de antisemitismo debe utilizarse sólo para el odio y/o persecuciones contra todos aquellos de origen semita, es comúnmente aceptado que se la entienda como el odio hacia los judíos”. Brieger, op. cit., p. 10.

2.3.4. Partición del territorio palestino (1947)

En 1947 la Comisión propuso la partición del territorio en dos Estados: uno para la población musulmana y otro para la judía. Este último caso se plasmó en una declaración de independencia como símbolo territorial para todas las personas que se identificaban con el judaísmo. El territorio se dividió en tres zonas: una para cada Estado, con un 55% israelí y un 45% árabe (este es un dato controversial debido a que había una mayoría de musulmanes dentro de la población total). El tercer territorio era Jerusalén, al que se le reconocía un estatus especial bajo control internacional²⁴. El estatus de Jerusalén no fue respetado por Israel desde el primer momento de la división. Este planteamiento de la ONU de división se denominó resolución 181 (II) y finalmente la votación realizada en la Asamblea General de la ONU, el 29 de noviembre de 1947, fue secundada por 33 votos, entre los que se encontraban los de la URSS Y EE. UU. Hubo 13 votos en contra y 10 abstenciones, destacando la del Reino Unido.

De tal modo, el 14 de mayo de 1948, los soldados británicos abandonaron Palestina tras un cuarto de siglo de mandato. Siete horas más tarde David Ben Gurión, principal dirigente del movimiento sionista por aquel entonces declaró la creación del Estado de Israel.

²⁴ Iglesias Velasco, A.: “El Estatuto jurídico-internacional de Jerusalén”, *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, nº 48 (2000), pp. 75-87.

3. ACONTECIMIENTOS TRAS LA CREACION DEL ESTADO DE ISRAEL

3.1. INTENTO ÁRABE DE RECUPERAR EL TERRITORIO ISRAELÍ

En 1945 se creó la Liga Árabe²⁵, formada por Arabia Saudita, Líbano, Yemen, Transjordania, Egipto, Iraq y Siria. También forman parte los árabes-palestinos.

La Liga Árabe declaró la guerra a Israel el 16 de mayo de 1948, dos días después de que el Estado israelí se constituyera como tal, considerando aprovechar la falta de tiempo de los propios judíos para organizarse y de esta forma cogerles desprevenidos. Israel reaccionó inmediatamente impulsado por la idea de no querer volver a ser oprimidos y la alta moral por haber conseguido lo que llevaban tanto tiempo reclamando. De inmediato se formaron las Fuerzas de Defensa de Israel²⁶ (FDI), que actualmente siguen siendo las fuerzas armadas de Israel.

La guerra finalizó con la victoria de Israel, que aprovechó para aumentar en Palestina un 23% la superficie establecida por la ONU. Sin embargo, nada se arregló y solo se consiguió que el odio al Estado judío no parara de aumentar. Otras consecuencias importantes fueron la ocupación por Egipto de la Franja de Gaza y que Cisjordania pasara a ser parte de la Transjordania, que desde entonces se llamó Jordania.

En 1956 surge otro conflicto menor que se inicia cuando Egipto nacionaliza el canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, que eran la principal vía de acceso al puerto más importante israelí. Israel, esta vez ayudado por Francia e Inglaterra, consigue avanzar por la península del Sinaí arrasando con el ejército egipcio, el cual tuvo su salvación en la llamada de la ONU a un alto el fuego en el que se pidió la retirada de las tropas israelíes a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al canal de Suez.

3.2. LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS (Del 5 al 10 de junio de 1967)

El 31 de enero de 1958 se firma el pacto entre Egipto y Siria que da lugar a la creación de la República Árabe Unida²⁷, como alianza para intentar derrotar a Israel. La Guerra de los Seis Días fue un conflicto bélico acaecido en 1967 entre Israel y la República Árabe Unida, Siria, Jordania e Iraq. A la vez se va imponiendo el panarabismo (movimiento nacionalista árabe), impulsado en gran medida por el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, quien

²⁵ La Liga Árabe fue fundada en 1945 por seis países del Medio Oriente, la mayoría de los cuales habían obtenido recientemente su independencia: Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Iraq y Arabia Saudita. Yemen se unió ese mismo año, al igual que otros Estados de la región que habían recuperado la independencia. El objetivo que la organización buscaba era promover la solidaridad y la cooperación entre los Estados miembros, evitando conflictos internos y trabajando hacia una solución duradera para Palestina.

²⁶ *Israel Defense Forces (IDF)*.

²⁷ La República Árabe Unida se estableció como resultado de una consulta popular al poder político egipcio y sirio el 21 de febrero de 1958. Egipto y Siria se unieron para formar la República Árabe Unida, que siguió siendo el único Estado miembro. Sin embargo, el 13 de octubre de 1961, Siria recuperó su estatus de Estado independiente y al mismo tiempo de Estado miembro independiente. El 2 de septiembre de 1971, la República Árabe Unida cambió su nombre por el de República Árabe de Egipto.

también mandó expulsar a las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU)²⁸ de Egipto.

Cronología del conflicto:

- *DIA 1*

Ante los movimientos citados, Israel lanzó un ataque preventivo a Egipto el 5 de junio de 1967. El ataque llamado *Operación Foco* buscó debilitar a los vecinos árabes atacando las bases aéreas de Egipto, llegando a alcanzar dieciocho de ellas.

- *DÍAS 2-3*

Las tropas israelíes lanzan un ataque terrestre, comandado por Ariel Sharon, en la península del Sinaí para tomar el control del canal de Suez. La batalla, aunque nivelada, fue ganada por Israel, ya que consiguieron reducir los blindados egipcios a través de tácticas de flanqueo. De esta forma Egipto llegó a perder el control de la Franja de Gaza.

En el mismo día los israelíes toman el control de la ciudad vieja de Jerusalén, así como el de las ciudades de Nablus y Hebrón, que eran territorio cisjordano.

- *DIA 4*

Egipto se ve superado por las tácticas e inteligencia israelí y decide rendirse. Pacta la paz a los cuatro días de empezar la guerra. Siria, que había sido menos perjudicada, sigue esperando una victoria sobre el terreno militar.

- *DIA 5*

En el penúltimo día de guerra ocurre la conocida *Batalla de los Altos del Golán*, donde los israelíes, gracias a la retirada egipcia, concentraron las tropas en un mismo foco, consiguiendo abatir a dos tercios de las fuerzas aéreas sirias. Esta batalla tiene todavía una gran trascendencia, pues los Altos del Golán fueron ocupados por los israelíes y lo siguen siendo actualmente a pesar de las reclamaciones sirias.

- *DIA 6*

Siria se retira y ambas partes asumen la finalización de la guerra. Israel estaba muy desgastada militarmente y ya había demostrado su superioridad en el campo de batalla, por lo que no consideró conveniente seguir con el conflicto, razones a las que hay que añadir la presión internacional y el miedo a una escalada mayor.

Entre el día 10 y 11 de junio de 1967 se declaró el cese del fuego, que no es lo mismo que el fin de las hostilidades, y mucho menos que la implantación de una paz continuada.

²⁸ Las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas son unas fuerzas militares que despliegan por orden de la ONU sobre determinados territorios para salvaguardar los intereses internacionales en ciertos territorios y fueron establecidas tras la guerra de 1956 con la función de preservar la paz.

Posteriormente, en septiembre de 1967, en la cumbre de Jartún, los países árabes decidieron no reconocer ni negociar con Israel.

3.3. LA GUERRA DEL *YOM KIPPUR*

Los antecedentes que sirvieron como caldo de cultivo para la guerra del *Yom Kipur* no son otros que los forjados en las guerras anteriores, ya que los países que combatieron en la Guerra de los Seis días tenían como principal objetivo recuperar los territorios que les habían sido ocupados por Israel.

El 6 de octubre de 1973 comenzaron los conflictos, el mismo día de la fiesta del *Yom Kippur*²⁹. Ante este escenario, la primera ministra Golda Meir (1969-1974) decidió no realizar un ataque preventivo. Su objetivo fue no dar el primer paso para así poder reclamar la ayuda internacional que más tarde pudieran necesitar.

La guerra se inició con el ataque simultáneo de Egipto y Siria. Estos países con ayuda de la URSS consiguieron destruir 140 tanques y 40 aviones israelíes en la península del Sinaí. Por otro lado, Siria avanzó con 400 tanques ocupando los Altos del Golán.

Las defensas de Israel fueron claramente superadas y tuvo que ser con la ayuda internacional, sobre todo la de Estados Unidos, con la que consiguiera reunir el suficiente aprovisionamiento para iniciar una ofensiva. El ataque de Israel consistió en cruzar el canal de Suez para destruir las defensas aéreas egipcias y de esta forma dejar a la aviación israelí el campo libre. Y así fue. El ejército de Egipto fue destrozado y otra vez el avance israelí fue interrumpido por el alto al fuego solicitado por la ONU. Los sirios perdieron la ventaja de tener distraído al ejército israelí en la línea de frente egipcia. De esta forma, la derrota siria estaba asegurada, no tardando en darse por vencida. En el acuerdo de paz actuó como mediador Henry Kissinger, Secretario de Estado de Estados Unidos (1973-1977), que era el país con más intereses en el territorio.

Otro conflicto había terminado, pero no se resolvieron las causas que lo impulsaron. La principal consecuencia que arrastró la guerra fue el reconocimiento de Israel por parte de Egipto, con la contrapartida de la recuperación de la península del Sinaí por parte de este último. Sin embargo, para el Estado judío no fue toda una victoria, ya que el gobierno de Golda Meir caería poco después de la finalización del conflicto.

²⁹ El *Yom Kippur* significa “día de expiación”. Se celebra en el décimo día del *Tishri* (primer mes del calendario hebreo). Este día se considera el más sagrado por la religión judía donde los judíos lo utilizan para limpiar los pecados que se han cometido durante el año anterior y así purificarse para el año nuevo que se les avecina.

3.4. LAS INTIFADAS³⁰

Estos conflictos son rebeliones palestinas contra la ocupación israelí, y han influido de forma muy importante en el desarrollo del conflicto objeto de este estudio.

- La primera intifada.

Comienza con el asesinato de cuatro trabajadores palestinos embestidos por un camión militar israelí el 9 de diciembre de 1987. Este hecho no fue la principal causa que hizo derrumbar la *paz*, pero fue la gota que colmó el vaso, ya que la humillación israelí, el abandono por parte de la comunidad internacional, la hambruna y la pobreza de los palestinos por aquel entonces, originó una revuelta social que buscaba la declaración de un Estado propio sin opresión israelí, haciendo valer su derecho de autodeterminación. Todo esto hizo que en 1988 el líder palestino de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)³¹, Yasser Arafat, proclamara el Estado de Palestina, reconociendo a su vez el estado de Israel (conforme a la resolución 181 (II) de la ONU de 1947). Este acto descontentó a Hamás³², lo que seguiría alimentando moralmente a su organización, la cual estaba formada por palestinos resentidos por la violencia y opresión impuesta por el Estado de Israel desde su creación. La intifada llegó a su fin en 1993, con la firma de los Acuerdos de Oslo entre la OLP y el gobierno israelí. Estos acuerdos reconocieron a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como el órgano soberano sobre la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

³⁰ La definición de intifadas dentro de este escrito, “nos recuerda algunos aspectos clave de aquella intifada, ante todo, el carácter “creativo” y la “naturaleza voluntaria” de la gente movilizada que, en vez de apelar a una retórica estridente, repartió panfletos con mensajes concisos e implementables para ser llevados a cabo, sin constituir ni órdenes ni pronunciamientos. Eran verdaderos *nida’o* (llamados) que convocaban a mítines, huelgas, asambleas, protestas etc. Tal tipo de “propaganda genuina” (*jesi*) no ordena (porque su fuente no proviene de una instancia central) ni tampoco enarbola grandes discursos (porque no se trata de las formaciones partisanas tradicionales palestinas)”. Karmy Bolton, Rodrigo: “Intifada: notas sobre una insurrección imaginaria”, *Pontificia Universidade Católica de Campinas, Revista Reflexão*, vol. 43, núm. 2 (2018), pp. 225-241.

³¹ “En 1964 los países árabes convocaron a una conferencia en Jerusalén oriental para crear formalmente la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), aunque subordinada a la liberación de toda la nación árabe como pensaba Nasser. El tronco central de la OLP estaba compuesto por los militantes de AL FATAH. Más tarde se sumarían otras organizaciones palestinas y la OLP funcionó como una especie de “paraguas” que los cobijaba a todos. La derrota de los países árabes en la guerra de 1967 catapultó a la OLP, y a Arafat como máximo dirigente palestino, porque los palestinos llegaron a la conclusión de que los países árabes no tenían la capacidad -o la voluntad- de liberar Palestina después de haber fracasado en tres guerras. De allí en más se pusieron como objetivo llevar ellos mismos adelante la batalla por la liberación de su tierra”. Brieger, *op. cit.*, p. 35.

³² “El Movimiento de Resistencia Islámico (HAMAS) apareció en 1987 como parte de la Intifada. Varios de sus líderes provienen de la rama palestina de los Hermanos Musulmanes de Egipto, una organización islámica que nació en 1929. Durante un largo período se mantuvieron al margen de la lucha contra la ocupación y el gobierno israelí alentó su desarrollo “apolítico” para contrarrestar la influencia de la OLP. Por esta razón permitió que construyeran cientos de mezquitas como centros de difusión teológica”. Brieger, *op. cit.*, p. 43.

- La segunda intifada.

Se inicia el 28 de septiembre de 2000, cuando el líder del partido conservador israelí, Ariel Sharon, visitó la Explanada de las Mezquitas³³, considerada por los musulmanes como el tercer lugar más sagrado del islam, lo que se vio como una provocación y un signo de superioridad israelí. Este levantamiento no tuvo la misma relevancia que el anterior debido a la corrupción del gobierno palestino. Como si los palestinos no se hubieran tomado tan en serio las revueltas propuestas por sus dirigentes. A diferencia de la primera intifada, no tuvo una presión tan colectiva sobre Israel, sino un enorme despliegue de armas de tipo individualizado que ocasionó la militarización de la misma. La segunda intifada generó un gran movimiento israelí en detrimento del pueblo palestino.

Quienes sí tomaron mucho más protagonismo fueron organizaciones como Hamás o la Yihad Islámica. Sin embargo, Israel terminó imponiéndose. La intifada terminó en 2005 con miles de muertos y heridos, un 33% de negocios y un 60% de empleos palestinos destruidos, la anexión en 2002 por parte de Israel del 10% de territorio palestino, el arranque de olivos, la realización de carreteras paralelas para palestinos e israelíes, la destrucción de casas, la construcción de estructuras de hormigón de vigilancia, etc.

- La tercera intifada

Data del año 2007. Fue convocada por la propia ANP, abogando por hacerla de una forma pacífica y para poner en valor la colonización judía que estaba ocurriendo en los territorios palestinos, acción supuestamente contraria a lo estipulado en las normas de derecho internacional. No obstante, estos levantamientos se volvieron más agresivos a partir del 2015, aumentando el resentimiento y el odio entre ambos pueblos hasta nuestros días.

Cabe señalar como hecho relevante el reconocimiento en 2017 de Jerusalén como capital del Estado de Israel por parte del presidente de los Estados Unidos Donald Trump (2017-2021).

³³ La explanada de las Mezquita o Monte del Templo es un complejo amurallado reservado para el culto islámico en Jerusalén y es un lugar sagrado para judíos, musulmanes y cristianos. Es el segundo lugar más sagrado del islam después de La Meca y Medina, y para los judíos es el lugar más sagrado llamado Monte del Templo. La policía israelí controla su acceso, y ha sido un punto álgido de violencia en el conflicto palestino-israelí durante décadas.

3.5. LA GUERRA DEL LÍBANO. ISRAEL – HEZBOLÁ

Justo entre la segunda y tercera intifada se origina un conflicto que sigue activo, del que forman parte Israel y Hezbolá³⁴.

El primer enfrentamiento que se desarrolló en el territorio libanés fue en 1982, cuando los israelíes entraron en el sur del Líbano para expulsar a la OLP del país. Sin embargo, la guerra tal y como hoy la conocemos comienza el 12 de julio de 2006, cuando Hezbolá lanzó un ataque sorpresivo al norte de la frontera de Israel. Este ataque, condenado por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue un combinado de otras microagresiones armadas que produjeron varias muertes de soldados de las FDI y civiles israelitas.

Como era de esperar, al día siguiente las FDI entraron en el territorio libanés en una acción militar denominada *Operación Remisión Justa*³⁵. Sin embargo, nadie se esperaba que esta operación se convertiría en un difícil combate que haría que el esfuerzo de Israel por vencer fuera inalcanzable. Fue tal el esfuerzo, que, además de combinar los ataques por aire y tierra, también obligó al Estado de Israel a ejecutar programas de reclutamiento de reservistas, e incluso forzó al ejército a introducirse en el Líbano para poder hacer frente a Hezbolá. Estos hechos produjeron tanto la autopercepción de Israel de su propia decadencia en cuanto a capacidad militar, como la subestimación del grupo al que se enfrentaban.

El 14 de agosto de 2006 se declaró el alto al fuego. La ONU, salvaguardada por una votación del Consejo de Seguridad transpuesta en la resolución 1701, entró en el territorio restableciendo el orden con sus Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL)³⁶.

³⁴ “Hezbollah se considera a sí mismo un grupo de resistencia frente a las acciones de Israel y la intervención occidental en el Medio Oriente. Por su parte, tanto para el gobierno de Estados Unidos como los países de la Unión europea se trata de un grupo terrorista y una amenaza a la estabilidad regional”. Blanco Navarro, José María: “Hezbollah, el partido de Dios”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, (enero de 2015), p.3.

³⁵ En hebreo “מבצע שכר הולם”, *Mivtsa Skhar Holem*.

³⁶ El Consejo de Seguridad creó la FPNUL en marzo de 1978 para confirmar la retirada de Israel del Líbano, restaurar la paz y la seguridad internacionales y ayudar al gobierno libanés a restaurar la autoridad efectiva en la región. Debido a los acontecimientos de 1982 y 2000, la misión tuvo que cambiarse dos veces.

4. MÉTODOS EN EL ANÁLISIS DEL CONFLICTO ISRAEL-HAMAS

4.1. CUANTITATIVO

Este método tiene su fundamento en bases objetivas, cuantificables y con base en datos. Estudiaré este conflicto en torno al marco teórico del Choque de Civilizaciones³⁷, teoría elaborada por Samuel P. Huntington³⁸. Antes de explicar de qué se trata esta teoría indicaré que Huntington considera que una civilización es “el grado más alto de la agrupación cultural de personas y el nivel más amplio de identidad cultural que la gente posee, solo por debajo de aquello que distingue a los humanos de otras especies”, o siendo más específico, serían entidades culturales y religiosas distintas que comparten valores, normas y tradiciones comunes.

En síntesis, Huntington intenta explicar que, una vez terminado el conflicto entre ideologías tras la Guerra Fría, el nuevo “orden mundial” se definirá por la fricción en territorios donde converjan distintas civilizaciones. Esto se debe a que los valores que presentan son significativamente distintos, lo que terminará creando un “choque” que evolucionará hasta un conflicto. En su teoría, Huntington identifica nueve civilizaciones: Occidental, Hindú, Ortodoxa, Japonesa, Latinoamericana, Budista, Subsahariana, Sínica y Nipona.

39

³⁷ Phillips Huntington, Samuel, (2015): *El choque de las civilizaciones: y la reconfiguración mundial*, 1ª ed., Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.

³⁸ Samuel Phillips Huntington (18 de abril de 1927 - 24 de diciembre de 2008) fue un politólogo y profesor estadounidense de Ciencias Políticas en el Eaton College y director del Instituto John M. Olin de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard.

³⁹ Joaquín Domínguez. (2016). *Mapa de las civilizaciones según Samuel Huntington* [Mapa]. El Orden Mundial. Fuente: <https://elordenmundial.com/que-es-teoria-choque-civilizaciones/>

El principal motivo por el que veo conveniente estudiar este conflicto desde la perspectiva de la teoría citada, se debe a que desde la creación de Israel todos los conflictos que han sucedido en el territorio han sido entre sujetos con una cultura y religión diferente, incluso conflictiva. Y como indica Huntington, la mayor diferencia entre las civilizaciones, y donde se generan los mayores choques, se dan en los contextos y conflictos religiosos, lo que, junto al hecho de que las características y diferencias de tipo cultural son menos cambiantes que las de tipo económico y político, nos podría responder al porqué no se ha podido establecer una paz permanente en la región: una posible respuesta al porqué de la “interminable guerra”.

Oriente Próximo, según Huntington, pertenece a la civilización islámica. Israel, por otro lado, es más difícil de encasillar, porque tiene rasgos occidentales, pero también tiene muchos propios. Desde un ámbito objetivo podemos definir a Israel como una peculiar civilización, ya que tiene atributos particulares en religión, lengua, costumbres, literatura, etc. No obstante, desde el ámbito subjetivo, los judíos que se han distribuido demográficamente y a lo largo del tiempo en territorios occidentales, tienden tanto a identificarse con su cultura como con la civilización occidental. Por lo que, si tenemos en cuenta los factores que hicieron proliferar la creación del Estado israelí, las alianzas más próximas que ha tenido el moderno Estado de Israel y la suma de algunos factores que han ayudado a provocar los conflictos que han ocurrido en Palestina, podemos identificar a Israel como parte de la civilización occidental, o como un Estado tan afín a la misma que no merece diferenciación.

Definitivamente podemos afirmar cómo las relaciones internacionales fijadas en Palestina, así como los intereses a las que estas sirven, enfrentan a la civilización occidental con la islámica, lo que tampoco sorprende a nadie, ya que son dos civilizaciones con un pasado intensamente conflictivo, el cual empezó hace 1300 años, desde la creación del islam. Es cuando el avance de los árabes y musulmanes hacia el oeste y el norte no se detuvo hasta llegar a Tours, en el año 732. Así, comenzaré desde este punto el estudio del conflicto entre Hamás e Israel iniciado el 7 de octubre de 2023.

4.2. CUALITATIVO

Me apoyaré en los argumentos y opiniones aportados, en un formato entrevista, por una ciudadana española residente en territorio palestino en el momento del ataque, la cual trabaja para una organización no gubernamental (ONG) española dedicada a actividades sociales. Sin embargo, este tipo de análisis no lo incluiré explícitamente en este trabajo, sino de forma complementaria e implícita junto al resto del conocimiento que he adquirido y que me ha servido para redactar el actual texto⁴⁰.

4.3. ANALÍTICO - SINTÉTICO

El último método de análisis que utilizaré se basa en los acontecimientos históricos que ocurren en el conflicto, estudiados por separado y en conjunto, los cuales están descritos y explicados en la primera parte del trabajo. Este recurso lo utilizaré más como un enfoque de apoyo que como un método de análisis, y ayudará en gran medida a definir las conclusiones a las que llegue.

⁴⁰ Ver ANEXO.

5. ANÁLISIS DEL CONFLICTO ACTUAL ENTRE ISRAEL Y HAMÁS (2023)

5.1. ACTORES INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL CONFLICTO

En este epígrafe me centraré en los sujetos internacionales que participan en el conflicto. Para ello me basaré en el estudio de las relaciones internacionales que se hace en la teoría del Choque de Civilizaciones y en una postura coherente ante el enfrentamiento entre las civilizaciones islámica y occidental.

Según Samuel P. Huntington, la civilización occidental se distribuye a ambos lados del océano Atlántico: a un lado Estados Unidos con Canadá (América del norte), y al otro Europa (excluyendo la parte oriental, ya que se relaciona más con la civilización ortodoxa). Por último, aunque no tiene una influencia importante también se debe incluir a Australia y Nueva Zelanda.

El territorio que delimita la civilización islámica discurre entre África del norte (incluyendo parte de la occidental y la central), Asia occidental (Oriente Medio) y Asia central, junto con varios países de Asia del sur. No obstante, no todos los países que se encuentran dentro de esta delimitación se pueden considerar parte de la civilización islámica, ya que me he basado en las denominaciones usados por la ONU. De esta forma podemos tener una idea más clara del encuadre territorial de esta civilización. No obstante, considero conveniente tener en cuenta el mapa incluido anteriormente, en el que se refleja la distribución territorial de las civilizaciones según Huntington.

41

⁴¹ Celia Hernando. (2024). *El geoesquema de la ONU: así divide el mundo la organización internacional* [Mapa]. El Orden Mundial. Fuente: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/geoesquema-onu-regiones-mundo/>

Finalmente, me gustaría explicar las diferencias entre varios términos con el fin de que no se confundan, ya que, aunque parezcan similares, no es lo mismo árabe que musulmán, ni islamista que islámico:

- Árabe es la persona que pertenece a la etnia árabe y habla dicha lengua, por lo que consideraremos un Estado como árabe cuando tanto la lengua como la etnia de sus ciudadanos son elementos definitorios del mismo.
- Musulmán es la persona que profesa la religión musulmana: el islam.
- Islámico engloba todo lo que hace referencia al islam, desde su cultura hasta sus tradiciones.
- Islamista hace referencia a la ideología, la cual destaca mayormente en la política, y conlleva la interrelación de religión y poder.

Tradicionalmente es habitual denominar a este conflicto como árabe-israelí. Lo hacemos así por una visión retrospectiva de las guerras iniciales que enfrentaron a Israel contra los países árabes de Egipto, Siria y Jordania, donde igualmente se incluye a los palestinos, puesto que también les corresponde dicha denominación. Sin embargo, a medida que el conflicto fue internacionalizándose, o mejor dicho *islamizándose*, ya no estuvieron implicados solo los países árabes, sino que englobó a toda la civilización islámica, con países como Irán, a la que también se sumaron otros sujetos internacionales, estatales y no estatales, que han intervenido de forma casi directa en el conflicto. Será de estos de los que hable a continuación.

5.1.1. Actores estatales

5.1.1.1. Estados Unidos

Estados Unidos es el líder de países que se agrupan dentro de la civilización occidental, ya que su superioridad económica y militar le permite servir de colchón de seguridad para sus aliados, e influir en los posibles compromisos bélicos que un país amigo pueda tener con terceros.

Para explicar el apoyo que le brinda a Israel hay que remontarse hasta 1947. Este inicial apoyo diplomático quedó demostrado en la posición favorable a la creación del Estado de Israel en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, esto no significaba una completa desconexión con los intereses geopolíticos de los países árabes, ya que siempre se intentó encontrar un consenso entre los dos actores en disputa, principalmente porque un conflicto militar puntual favorece a muy pocas personas, pero un conflicto prolongado en el tiempo no favorece a nadie. No obstante, para Estados Unidos tenía mucha más importancia establecer relaciones con un Estado con características similares a la civilización occidental, el cual, además, tiene grandes influencias dentro del territorio norteamericano a través de organizaciones como la *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)*⁴² o *Christians United For Israel (CUFI)*⁴³. De esta forma se aseguraba que los intereses de un país localizado en Oriente Próximo siempre

⁴² AIPAC, “El AIPAC es una organización nacional con más de 3 millones de miembros de base que desean fortalecer y ampliar la relación entre Estados Unidos e Israel”, en: AIPAC - Sobre Nosotros.

⁴³ CUFI, “Como la organización pro-Israel más grande de los Estados Unidos, con más de 10 millones de miembros, Cristianos Unidos Por Israel (CUFI) es la principal organización cristiana que educa y capacita a millones de estadounidenses para que hablen y actúen con una sola voz en defensa de Israel y el pueblo judío”, en: español - (permalink cufi.org/español not sticking) | Christians United for Israel.

estuvieran sutilmente alineados con los suyos. Este tipo de razones interesadas explican su apoyo a Israel en la defensa de su territorio, ya sea a través de la presencia de buques marítimos en la zona, mediante ayuda económica-militar, o incluso actuando como mediador para intentar traer la paz al territorio.

Al comienzo de la actual guerra, Estados Unidos parecía haber seguido la misma línea diplomática que he desarrollado. Sin embargo, se observa que todo este apoyo podría difuminarse, al menos de cara a la sociedad y a los medios de comunicación, ya que, a la par que se desarrolla el conflicto en Oriente, también se desarrolla en el territorio norteamericano, reflejándose la desestabilización interna en forma de unas elecciones presidenciales el 5 de noviembre de 2024; en unas opiniones muy diferentes entre republicanos y demócratas plasmadas en un simbólico desgaste por la larga financiación que soporta, y sigue soportando, debido a las ayudas a Ucrania; así como en la negativa de parte de la sociedad estadounidense a apoyar a un país responsable del daño humanitario e indiscriminado que está causando.

Todos estos motivos hacen que el apoyo americano, aun siendo evidente y continuo, no sea tan contundente como pudiera ser. De tal modo, se observan sugerencias implícitas por parte de Joe Biden al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de terminar con el conflicto armado cuanto antes y con los menos daños posibles⁴⁴. Sin embargo, todo esto no quita el gran valor que representa Israel para el hegemon occidental, no solo geopolíticamente, sino también como interés directo del *lobby* israelí que se establece en su territorio.

5.1.1.2. Irán

Si por una parte teníamos al líder de la civilización occidental siendo el máximo apoyo de Israel, por el lado de la civilización islámica tenemos a Irán como la voz cantante, teniendo en cuenta lo difícil y variable que puede ser en esta parte nombrar a un líder indiscutible. No obstante, a través de un pequeño resumen, explicaré la gran importancia de Irán en el conflicto y los motivos por los que presta su apoyo a Hamás.

La razón determinante del posicionamiento antioccidental iraní se basa en la responsabilidad directa que se otorgó Occidente en instaurar sus reglas en la región. Antes de 1953 Reino Unido y otros países, con la excusa de la simpatía iraní hacia el régimen nazi, aún a pesar de su comportamiento neutral en la segunda guerra mundial, vieron una gran oportunidad para ocupar el país y quedarse con el monopolio de toda la explotación petrolífera. Una vez controlado el activo de mayor valor le devolvieron el poder a la autoridad iraní que le correspondía en ese momento, al *sah* Mohamed Reza Pahlavi, el hijo del monarca Reza Shah, quien por ese supuesto sentimiento filonazi fue obligado a abdicar en su hijo en 1941.

El pueblo iraní eligió democráticamente a Muhammad Mossadegh como primer ministro (1951-1953). Sin embargo, sus intenciones de nacionalizar el petróleo no entraban dentro de los planes de Reino Unido, por lo que, junto a Estados Unidos, orquestaron un golpe de Estado en 1953 (el punto de inflexión que introducíamos anteriormente) instaurando una dictadura monárquica con Mohamed Reza Pahlavi como *sah*. Varios fueron los motivos de que este hecho

⁴⁴ Declaraciones del presidente de los Estados Unidos Joe Biden en la Casa Blanca, el 11 de diciembre de 2023: “Seguiremos proporcionando ayuda militar a Israel hasta que se deshagan de Hamas, pero tenemos que tener cuidado, ellos tienen que tener cuidado [...] La opinión pública de todo el mundo puede cambiar de la noche a la mañana, no podemos dejar que eso ocurra”.

fuera la gota que colmara el vaso: la instauración del gobierno autócrata de Mohamed Reza Pahlavi apoyado por algunas potencias occidentales; su intento de occidentalizar Irán; y las represalias de los grupos insurgentes, comandados por el Ayatollah Ruhollah Jomeini. Tras muchos intentos de reprimir las revueltas, el *sah* abandonó Irán el 16 de enero de 1979. Un mes después el mismo dirigente que lideró la revolución proclamó la creación de la República Islámica de Irán.

Una vez instaurado el régimen islámico, Irán nunca dejó de lado su condena tanto a Occidente como al sionismo. Es por lo que Irán, con su gran potencia militar y capacidad de influencia en la civilización islámica, siempre ha mostrado afinidad con los grupos armados favorables a su ideología y en contra de sus opresores. Es por lo que observamos un claro apoyo a Hamás, Hezbolá o a los Hutíes.

5.1.2. Actores no estatales

5.1.2.1. *Hezbolá*

Describiré esta organización desde diferentes ámbitos:

- Como partido político, ya que tiene representación parlamentaria en la República Libanesa.
- Identificada como una milicia de resistencia tanto hacia Occidente de forma general, como a Estados Unidos e Israel de forma particular, ya que la creación de Hezbolá fue la principal consecuencia del intento por parte de estos países de influir y ganar poder en la región. Algunos países occidentales la identifican como una organización terrorista. Así la consideran los Estados Unidos desde 1997, tras sufrir varios atentados, y la Unión Europea desde 2013, tras el atentado perpetrado en Bélgica en 2017.
- También se la puede contemplar desde su facción social, puesto que también ayuda en sectores como la educación y la salud, como si fuera una forma de contrarrestar las consecuencias que tiene su ámbito militar.
- Por último, no hay que olvidar el proselitismo efectuado por cualquier medio: prensa, revueltas, movimientos políticos, etc.

En las relaciones entre Hezbolá e Israel es muy importante considerar que el primer choque surge como consecuencia de la invasión israelí del sur del Líbano en 1982⁴⁵, el cual se llevó a cabo para mantener a la población de Israel fuera del alcance de los grupos terroristas establecidos en el Líbano, entre ellos la OLP. La guerra finalizó en 1985 con un acuerdo administrado por fuerzas internacionales. El recuerdo y el resentimiento se plasmó en la publicación del primer manifiesto de Hezbolá en 1985, redefinido en 2009.

Es básica su relación con Irán y Siria. En el primer caso fue la guardia revolucionaria iraní quien entrenó en 1982 al naciente contingente militar de Hezbolá, y sigue ayudándole económica y militarmente. Las relaciones con Irán comenzaron con la ayuda del Comité de apoyo a la Revolución Islámica a la propia revolución iraní (1979), cuando este comité,

⁴⁵ Operación paz para Galilea o Primera Guerra del Líbano.

construido con los mismos valores chiitas que la doctrina islámica iraní, se consideraría más tarde como el embrión de Hezbolá.

Con la República Árabe Siria, o mejor dicho con el gobierno sirio, la relación se consagra a través del odio de ambos grupos a Israel, el cual siempre ha vencido en todas las batallas acaecidas. Estas conexiones se observan en las iniciativas de ambos grupos de ofrecerse apoyo mutuo cuando se necesita, como puede observarse en la guerra civil siria de 2011 o en la actualidad, con la entrada de Hezbolá al territorio sirio para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad.

5.1.2.2. *Actores no estatales emergentes en Palestina*

Explicaré las dos organizaciones principales que surgen en Palestina en 1959 y 1987:

- *Fatah*

Fatah nace en 1959 como el primer grupo organizado de resistencia palestina, dirigido por su creador, Yasser Arafat. Su objetivo no era otro que reivindicar una autonomía legítima en el territorio palestino, ya que, durante los años previos, debido a la derrota palestina y de otros aliados, Israel ocupó más territorio palestino; la Franja de Gaza fue ocupada por Egipto; y Cisjordania por Jordania. Así se creó un panorama caótico para los palestinos, quienes en 1948 debieron abandonar su patria. Fue la catástrofe, la *Nakba*.

OLP

Tras cinco años de una continua lucha de Fatah sin producir cambios significativos, la Liga Árabe decidió buscar una solución para los palestinos creando en 1964 el Consejo Nacional Palestino. Este consejo proclamó la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la cual estaba integrada por distintos grupos activistas que representaban al pueblo palestino, entre ellos Fatah. El principal objetivo por el que se creó fue para conseguir la liberación de Palestina a través de la lucha armada, principalmente comandada por el político libanés Ahmad al-Shukeiri, el cual rápidamente fue sustituido por Yasser Arafat. Es como Fatah sigue una trayectoria similar a Hezbolá, pasando de ser solo una milicia de resistencia a ampliar su actividad e identificarse como un partido nacionalista palestino y secular.

En 1967 se produce la Guerra de los Seis Días, repitiéndose el fracaso de los países árabes y la ocupación de Gaza y Cisjordania por parte de Israel. La OLP quiso tener una estructura casi estatal además de fuerza militar, lo que provocó su expulsión de Jordania en 1970. Fue el denominado *Septiembre Negro*. La OLP se estableció en el Líbano hasta el 1982, año en el que Israel lo invade, obligando a dicha organización a salir del citado territorio.

Durante esas fechas la OLP tuvo el gran triunfo del reconocimiento internacional de representante del pueblo palestino. Tras salir del Líbano se trasladó a Túnez, donde siguió persiguiendo sus objetivos. La llegada de la primera intifada (1987) marca un

punto de inflexión que incrementa la constante sangría que estaban sufriendo los palestinos, haciendo que los dirigentes de la OLP se replantearan cambiar de estrategia.

ANP

Este cambio drástico de estrategia culminó con los acuerdos de Oslo (1993)⁴⁶, los cuales se plantearon como los que por fin iban a establecer la paz entre Palestina e Israel. Se creó la Autoridad Nacional Palestina (ANP), la cual se consagró como un gobierno autónomo con la función de administrar los territorios palestinos, dirigida por los representantes palestinos, es decir, por la OLP. Los acuerdos finalizaron con el reconocimiento mutuo de Israel y la OLP (ANP).

Yasser Arafat pasó a ser presidente de la ANP, con la función de gobernar en Cisjordania y Gaza.

- *Hamás*

No todo fue un camino de rosas. A la vez que la primera intifada hizo que una parte de la población palestina se moderara, la otra se radicalizó aún más. De tal modo, el jeque Ahmed Yasín crea Hamás en 1987, declarándose un grupo yihadista con una ideología extremista religiosa (no secular como Fatah), cuyo objetivo fue y sigue siendo la proclamación de un Estado islámico en Palestina.

Debido a la decadencia de la población palestina, Hamas estaba exhausta viendo como todo se destruía y volvía al mismo punto. Hamas fue ganando más relevancia entre una población desesperada porque las cosas cambiaran de verdad, lo que se tradujo en una mayor capacidad militar y económica, que en definitiva la convirtió en una organización poderosa en el territorio palestino.

Hamas comparte con Hezbolá el estatus de organizaciones terroristas impuesto por Occidente. Ambas están involucradas tanto en la actividad militar como en el bienestar social de los palestinos. De tal modo, intentan compensar el daño que producen sus ataques, ayudan y se acercan a la sociedad, lo que se materializa en más reclutamiento.

La división ideológica

Para finalizar este apartado, explicaré la razón por la que el territorio palestino está gobernado de esa forma y por las citadas organizaciones.

En 2005 los israelíes retiraron sus tropas y colonos de la Franja de Gaza, que pasó a ser controlada por la ANP. En 2006 se convocaron elecciones en Palestina, en las que tanto Hamas como Fatah tuvieron representación parlamentaria acordando una coalición de gobierno, algo efímero debido al boicot de ciertos organismos internacionales occidentales que no se fiaban de que un grupo tan extremista como Hamás estuviera en el poder. Tras este fracaso político, los roces entre ambos bandos palestinos se intensificaron, terminando en una pequeña guerra

⁴⁶ Firmados por Isaac Rabin, primer ministro de Israel (1992-1995) y Yasser Arafat. Isaac Rabin fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1994. Isaac Rabin fue asesinado en Tel Aviv-Yafo el 4 de noviembre de 1995 por un ultranacionalista judío.

que acabó con la expulsión de Fatah del territorio de Gaza, el cual quedaría gobernado por Hamas.

Tras varios intentos de llegar a un acuerdo, finalmente se comprobó que ambas organizaciones creían en diferentes métodos para lograr sus objetivos, lo que explica el actual Estado de Palestina. Hamas controlando la Franja de Gaza y la ANP Cisjordania. Por último, me gustaría destacar que en este último territorio se distinguen tres partes dependiendo del tipo de administración:

- El gobernado y asegurado por los palestinos.
- El gobernado por los palestinos y asegurado por Israel.
- El que tanto el poder civil como la seguridad están en manos israelíes. Este es el caso resultante de la constante colonización que ha llevado Israel en la zona, inyectando cada vez más gente judía en el territorio palestino.

5.2. MOTIVOS DEL ATAQUE DEL 7 DE OCTUBRE DE 2023

El 7 de octubre de 2023 fue la fecha elegida por Hamas para perpetrar el ataque. Este mismo día coincidía con el *Yom Kipur*, el día más sagrado del año judío, donde todo estaba preparado para celebraciones y festejos como dicta la tradición, a esto se sumó la conmemoración de los cincuenta años de la victoria israelí en la guerra del *Yom Kippur*, un hecho histórico en la defensa de los judíos para proteger sus tierras. Durante la madrugada de ese día Hamás lanzó un ataque sorpresivo y de gran magnitud sobre Israel, lo que ocasionó varios daños dentro del territorio enemigo. Según informes del portavoz de Hamas, con el ataque, apodado *la tormenta de Al-Aqsa*, se llegaron a activar en menos de veinte minutos más de 5.000 misiles desde la Franja de Gaza. Pero esto no concluyó con un ataque aéreo, ya que, mientras las defensas de Israel estaban ocupadas repeliendo los misiles, cientos de terroristas se infiltraron en su territorio, algunos equipados con coches y otros con meros fusiles, dispuestos a disparar a diestro y siniestro, sin distinguir religión, edad, sexo, ni ningún otro aspecto que frenara los disparos de los revolucionarios.

El presidente israelí Benjamín Netanyahu declaró a través de las redes sociales que esto no se relacionaba con otro ataque terrorista, ni abogó por una represión rápida que sofocará las terribles consecuencias. Se limitó a anunciar a sus ciudadanos y a los organismos internacionales que Israel acababa de entrar en guerra y que respondería como tal.

2.1 Objetivos de Hamás

Transcurrido cierto tiempo desde el ataque de octubre, resulta fácil deducir los principales objetivos del ataque de Hamas, los cuales parecen haber sido alcanzados en gran medida. No obstante, mi análisis se adapta a los datos de los que dispongo, que se van incrementando y modificando conforme transcurre el conflicto.

- El primero es volver a poner en boca de todos la cuestión palestina, la cual parecía olvidada por aquellos sujetos internacionales y sociedades a los que no les afectaba la miseria del territorio. Parecían haberse olvidado o acostumbrado a un largo conflicto plagado de injusticias, insurgencia y rebeliones. Es por lo que esta acción, contundente

y masiva, tenía como objetivo principal causar el mayor revuelo y daño posible, dejando de lado cualquier juicio moral sobre a quién apuntaban o qué hacían.

Ahora, pausadamente, a corto plazo, se ve como su objetivo consiguió cumplirse con creces, ya que este brutal ataque produjo tantos daños que no se registró como un ataque más de las organizaciones terroristas palestinas a Israel, sino que tuvo la consideración de guerra y de repercusión internacional. Seis meses más tarde, los medios de comunicación con más impacto internacional, como la BBC, The New York Times, el Washington Post, Televisa o Globo, relatan recurrentemente el tema de la situación en Palestina.

- El segundo objetivo fue el aspecto militar. Es decir, causar el mayor daño posible a Israel, lo que se observa en los elementos sorpresivos y efectivos demostrados en la lenta respuesta israelí. La importancia del ataque también radica en dos triunfos más. Por un lado, la demostración de la decadencia tanto de las defensas como del ejército israelí, demostrando que este no era el poderoso y aparentemente imbatible ejército que había ganado las guerras que le precedían. Por otro lado, Hamas quería mostrar al mundo que se había rearmado y constituía un peligro efectivo para Israel.
- Finalmente, aunque suene inverosímil, también considero que un objetivo buscado por Hamás, habría sido que Israel lanzara una desproporcionada respuesta llevada a cabo más por el odio y la rabia que por la razón y la lógica, y de tal modo hacer ver al resto de países con los que Hamás comparte intereses, como la religión o la ideología, que Israel no puede ser un socio cordial o un país con quien entablar relaciones diplomáticas, pues actúa en contra de todos los principios que constituyen los Estados islámicos, árabes o musulmanes, reflejándose esos actos en el poco respeto que tiene a los derechos humanos o la población civil en sus ataques a la Franja de Gaza, que hasta el 6 de noviembre de 2023 generaron las escalofriantes cifras⁴⁷ de 25.400 muertos, de los que entorno al 40% son niños, además de 1.200 desaparecidos. Actualmente, transcurridos seis meses desde aquel 7 de octubre, las cifras⁴⁸ de bajas ya ascienden a 30.000 personas, de las que un 70% son mujeres y niños. A estas cifras debemos sumar casi un millón y medio de personas desplazadas, cifras que siguen aumentando de forma exponencial cada día que el conflicto sigue activo.

La importancia de este aspecto para Hamás radica en las incipientes relaciones diplomáticas y acuerdos que los países árabes y musulmanes estaban constituyendo con Israel. Cabe destacar el reconocimiento de Israel por parte de países de la región, así como el comienzo de la diplomacia con Arabia Saudí, o los acuerdos de Abraham, que intentaban acercar la normalización de las relaciones entre Israel y países como Sudan, Marruecos, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, teniendo en cuenta las relaciones que ha tenido Israel con estos países, en lo que puede ser la etapa final del conflicto, parece que los acuerdos de Abraham seguirán en pie una vez se termine este,

⁴⁷ Mhadhbi, Amira: “Los gráficos que muestran las cifras récord de muertes y devastación que dejó el primer mes de la guerra entre Israel y Hamás”, *BBC News Mundo* (noviembre de 2023), en <https://www.bbc.com/mundo/articles/cz723x8198do>.

⁴⁸ Agencia EFE: “El número de muertos en Gaza supera los 30.000 por la ofensiva militar de Israel”, *Heraldo de Aragón*, (febrero de 2024), en <https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2024/02/29/numero-muertos-gaza-supera-ofensiva-militar-israel-1715127.html>.

reforzando las relaciones con Israel, país que les puede servir como primera línea de defensa frente a Irán. De tal modo, las partes sujetas al acuerdo demuestran coherencia con la poca ayuda enviada a la organización árabe-musulmán en guerra, a la vez que muestran el temor que le tienen a Irán. Eso sí, también hay que tener en cuenta que nada está escrito y que de aquí hasta el final de la guerra todo podría cambiar.

Teniendo clara la base, podemos afirmar que Hamás está consiguiendo parcialmente su objetivo, pues, aunque los países circundantes generalmente no están dando mucho más apoyo que el constatado en determinadas declaraciones de sus mandatarios que abogan por el fin del conflicto y de la represión contra los palestinos, sí que ha conseguido paralizar, al menos de forma temporal, la continuación de las relaciones diplomáticas o comerciales de esos países con Israel.

5.3. RESPUESTA DE LA DEFENSA. ATAQUE ISRAELÍ

5.3.1. Respuesta militar israelí

La respuesta fue contundente, como había anunciado Benjamín Netanyahu. Nada más declarar el estado de guerra en el país, Israel anunció el comienzo de la operación *Espadas de Hierro*, la cual iba a girar en torno a un objetivo claro: eliminar a Hamás. Israel inició el ataque con misiles a lo largo de veinte días tras el ataque del 7 de octubre, con la idea de preparar el terreno para la entrada de las FDI. Hamás parecía haber acertado al suponer en un momento bajo y descuidado a las fuerzas israelíes. Israel para poder responder tuvo que reclutar a 300.000 reservistas⁴⁹, lo que conllevó tardanza en la reacción y posibilitó la reorganización de Hamás.

5.3.2. Respuesta internacional

En un contexto más amplio, observamos que tanto las represalias inmediatas lanzadas por Israel, como la continuación de sus operaciones seis meses después, han producido opiniones diferentes, incluso en los mismos sujetos internacionales.

Obviamente, Occidente proclamó la legitimidad israelí a defenderse de las agresiones, mientras que la civilización islámica vio a Israel como un Estado colonialista respaldado por otros imperios coloniales. Por lo que, aunque no apoyaran explícitamente el ataque de Hamás, o al menos no desde una perspectiva militar, posiblemente por miedo a una represalia mayor o a una escalada del conflicto a magnitudes donde no habría forma de retornar para ningún bando, sí que apoyaron el derecho del pueblo palestino a defenderse de los constantes y humillantes ataques israelíes a su población. Todas estas actuaciones hacen que ambas civilizaciones se enfrenten más y se polaricen progresivamente las posturas de este conflicto, haciendo que las posibles relaciones de países de diferente civilización se entorpezcan y sea más difícil encontrar una solución pacífica.

⁴⁹ “Israel moviliza a 300.000 reservistas. El ministro de Defensa anuncia el asedio total de la Franja de Gaza”. *El Grand Continent*, (octubre de 2023), en <https://legrandcontinent.eu/es/2023/10/09/israel-moviliza-a-300-000-reservistas-el-ministro-de-defensa-anuncia-el-asedio-total-de-la-franja-de-gaza/>.

5.3.3. Objetivos de Israel

El primer objetivo es evidente y claro: acabar con Hamás, el cual está afirmado públicamente por el presidente Netanyahu en declaraciones realizadas a lo largo del conflicto⁵⁰. No obstante, este propósito difícilmente se podrá alcanzar, como ya veremos más adelante. Por lo que lo más probable es que ambas partes lleguen a algún tipo de acuerdo, o que el gobierno de Netanyahu acabe proclamando una *falsa victoria*.

El segundo objetivo se centra en la gestión de Gaza una vez terminen las operaciones y consigan sus propósitos. Israel pretende administrar Gaza durante un periodo de tiempo. El problema surge con lo que ocurra después, ya que la idea principal que era ceder el control a alguna autoridad árabe se ha visto desechada por la falta de interés de cualquier Estado de hacerse cargo de la zona. Lo que sí sabemos es que los israelíes no están cómodos con la situación de que la Autoridad Nacional Palestina gobierne Gaza, por lo que el gobierno israelí está debatiendo qué hacer una vez hayan terminado de gestionar Gaza: dejar o no su control en manos de las tribus árabes que se asientan en dicho territorio, aunque esta opción ha sido rechazada por los propios clanes, ya que, como el resto de los candidatos, tampoco quieren estar en conflicto con Hamás. Por ahora debemos estar a la espera de que se llegue a ese momento para ver qué ocurre finalmente, ya que la situación puede cambiar repentinamente debido al caos que presenta el conflicto.

El tercer objetivo, que se centraba en conseguir la participación de la comunidad internacional, ha quedado más que obsoleto. La intensidad presentada por el ejército israelí, junto con el paso del tiempo, hace que el resto del mundo no se decline a favor de su campaña, al menos no como para implicarse de lleno en el conflicto. La sociedad internacional no ha llegado a responder como el gobierno de Netanyahu quería, por lo que, aunque los apoyos y las ayudas sigan llegando a Israel por buena parte de Occidente, la idea de una organización o sujeto internacional involucrándose en el conflicto cada vez se ve más lejos de la realidad.

El último objetivo declarado sería el de expulsar a Hezbolá a más de siete kilómetros de la frontera que comparte en el norte. Aunque implícitamente no está dentro del conflicto con Hamás, se puede esperar que vaya acompañado de los demás objetivos estratégicos que sostiene Israel y también que sea parte de la misma campaña militar.

⁵⁰ Público – Agencias: “Los soldados se han comprometido con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, nuestros amigos. Tenemos que eliminar este mal del mundo nuestra existencia, y beneficio de toda la humanidad”. *Público*, (junio de 2024), en <https://www.publico.es/internacional/netanyahu-no-detendra-genocidio-gaza-destruir-hamas.html>.

5.4. APOYOS INTERNACIONALES

5.4.1. Apoyo al pueblo palestino

5.4.1.1. Siria e Iraq

Agrupo ambos países en el mismo apartado debido a que los acontecimientos y las razones que les unen a Hamás, así como el apoyo a la causa palestina son tan similares que sería repetitivo explicarlas por separado.

Tanto Iraq como Siria perdieron la guerra que le declararon a Israel en 1948. Siria volvió a ser derrotada por Israel en 1967 perdiendo por primera vez los Altos del Golán⁵¹, la segunda lo sería en 1973. No obstante, el vínculo principal entre esos países vencidos es el sentimiento de pertenencia a una misma civilización, lo que se refleja en el hecho de que todos estos Estados son parte del Eje de Resistencia⁵². Es ahí donde encontramos el punto de conexión más fuerte, en la religión, pues los dos sujetos comparten rasgos con Hamás en su corriente religiosa. Ambos países se definen como Estados musulmanes islámicos con presencia suní⁵³ en su territorio: Siria, con una moderada población sunita, e Iraq, con una mayoría de población perteneciente a esa rama religiosa. Además de declararse antisemitas, ese contexto es el caldo de cultivo perfecto para que florezcan las relaciones amistosas.

A pesar de los lazos que existen entre dichos países con Hamás y los palestinos, su escasa ayuda no ha cambiado nada la situación en la Franja de Gaza. Iraq, debido a su situación interna en los ámbitos social y militar, no está actualmente capacitado para servir de apoyo. Sin embargo, Siria sí que ha sido más contundente en sus declaraciones públicas, condenando las desmesuradas represalias de Israel en la Franja de Gaza. Sin embargo, ninguno de los dos países está en condiciones de prestar ayuda directa a Hamás, ya que tanto Siria con el desequilibrio que existe entre el gobierno y la sociedad, e Iraq con su decadente situación a nivel económico y militar, se han podido plantear en ningún momento tomar medidas para paliar el ataque israelí.

⁵¹ “Enclave de 75 kilómetros de largo por 25 de ancho entre Israel, Siria, Jordania y Líbano con una excepcional posición estratégica y un importantísimo factor hidropolítico”. Marc Daou: “Los Altos del Golán, una joya estratégica para Israel”, *France 24*, (marzo de 2019), en <https://www.france24.com/es/20190327-altos-golan-joya-estrategica-israel>.

⁵² “El Eje de Resistencia [...] es una alianza militar y política antiisraelí, antiestadounidense y antisaudí formada por numerosas organizaciones paramilitares y gobiernos de Oriente Próximo, donde los ataques terroristas de Hamás contra Israel y la durísima respuesta del Estado judío han elevado la tensión bélica hasta niveles no vistos en décadas. El autodenominado Eje está compuesto por los regímenes sirio e iraní, la organización libanesa Hezbolá, las milicias chiíes de Iraq —con la Organización Badr, Kataeb Hezbolá y Asaib Ahl al Haq a la cabeza—, el movimiento de los hutíes en Yemen y las organizaciones palestinas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, así como otras formaciones minoritarias en los territorios palestinos”. Ochoa, Natalia., “El mapa del Eje de la Resistencia: Hamás, Hezbolá y otros aliados de Irán”, *El Orden Mundial*, (octubre de 2023), en <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/eje-resistencia-hamas-iran/>.

⁵³ “La muerte del profeta en el año 632 abrió una profunda pugna en el seno del islam que se saldó en el 661, tras la Primera Fitna o guerra islámica, cuando sunismo y chiísmo separaron sus caminos. Los primeros consideraron que Abu Bakr, amigo de Mahoma, debía ser el nuevo líder, mientras que los segundos apoyaron a Alí, primo del profeta. Con la victoria del bando suní, el chiísmo quedó relegado a una minoría que ha sido desde entonces perseguida dentro del islam”. Merino, Álvaro, “Las distintas corrientes del islam”, *El Orden Mundial*, (febrero 2020), en <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/corrientes-del-islam/>.

5.4.1.2. Los hutíes

Ansar Allah, el partido de Dios, conocido también de forma grupal como hutíes⁵⁴, es un movimiento islamista, político y armado, de ideología chií zaidí⁵⁵, que se opone al gobierno yemení de tendencia suní.

En unos levantamientos durante los años noventa del siglo XX su líder exigió la dimisión del gobierno yemení por corrupción, a la vez que más autonomía política para los zaidíes. Tras la represión de estos levantamientos por el gobierno de Alí Abdalá Salé, los hutíes fueron derrotados y su líder Hussein al-Huti asesinado. En el 2011 aprovechando las revueltas árabes, los hutíes volvieron a reivindicarse, abogando otra vez por la dimisión de Salé, el cual en el último momento optó por no dimitir, originando lo que se conoce como la revolución yemení. Poco a poco los hutíes fueron ganando fuerza hasta que ocuparon la capital en el 2014, disolviendo un año más tarde el Parlamento y creando el Comité Revolucionario.

Se inicia una guerra civil en Yemen con el mismo eje central que recuerda a las primeras guerras musulmanas entre sunís y chiís. En este conflicto existen dos actores predominantes. Por un lado, los hutíes, apoyados por Irán, con quien comparten ideología y la misma rama religiosa. Por otro Arabia Saudí, de la corriente suní, así como otros enemigos declarados por los hutíes, como el salafismo, el antisionismo y el antiimperialismo, lo que conlleva a considerar como enemigos del mismo calibre al yihadismo sunní, a Israel y a Estados Unidos. Así mismo, debemos considerar la negativa hutí a una reconfiguración federal de Yemen. Sin embargo, aunque sean de orientación suní, los hutíes apoyan a Hamás, teniendo en común su odio a Israel, la concienciación con los derechos palestinos y porque ambos forman parte del Eje de Resistencia. En suma, comparten los mismos intereses y parecidos principios. Tampoco debemos olvidar que uno de los objetivos geopolíticos de Hamás fue hundir los acuerdos de Abraham, que es una forma más de reivindicar el islamismo frente al occidentalismo que se estaba normalizando con estos acuerdos. Es por esto por lo que a partir de diciembre de 2023 la organización reanudó los ataques a buques en el mar Rojo, consiguiendo paralizar parcialmente el comercio en la zona litoral como protesta ante la deliberada masacre que está ocurriendo en Palestina.

5.4.2. Apoyo a Israel por parte de la Unión Europea y el Reino Unido

Sorprendentemente, la Unión Europea no ha optado por una postura alineada y absoluta como ente político. Sí que podemos ver similitudes en sus declaraciones unilaterales, así como las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmando el apoyo incondicional de Europa a Israel. No obstante, con el transcurso del tiempo y el paso de los acontecimientos ocurridos, hemos visto cómo las diferentes conexiones de cada país con los sujetos internacionales en disputa se han dejado entrever. Por eso veo conveniente desarrollar individualmente la postura de los países europeos con más relevancia diplomática:

- Alemania. Tras lo ocurrido en la II Guerra Mundial se siente de una forma u otra más responsable de salvaguardar a la población judía.

⁵⁴ El nombre procede del primer líder, Hussein al-Huti.

⁵⁵ “El zaidismo es una rama de la secta chií del Islam, que sólo se encuentra en Yemen”. Ayestaran, Mikel, “Yemen. Entre el olvido y la amenaza global”, *Nuestro Tiempo*, (febrero de 2011), en <https://nuestrotiempo.unav.edu/es/grandes-temas/yemen-entre-el-olvido-y-la-amenaza>.

- Francia y Reino Unido. Tienen intereses enfrentados, ya que no solo han ejercido directamente su influencia en Oriente Próximo, sobre todo tras la I Guerra Mundial, sino que también soportan una masiva cantidad de ciudadanos musulmanes que residen en sus países. Reino Unido no tiene problemas tan serios como Francia, lo que da un papel más preponderante a este último en la creación y reconocimiento de ambos Estados a través del derecho internacional, y así poder llegar a una solución que sea positiva para ambos pueblos.
- Los demás países, debido a su poca repercusión diplomática y a su afán por no enemistarse con nadie, simplemente se limitan a rechazar las agresiones a los derechos humanos y a condenar los ataques de Hamás. Una postura muy común de equidistancia dentro de la diplomacia de la Unión Europea.

Aunque la explicación de cada postura tomada por diversos sujetos internacionales europeos pueda parecer neutral, y lo sea en cierta medida, no tenemos que olvidar a qué civilización pertenecen. Si en algún momento se muestran los primeros síntomas de una escalada en el conflicto y Estados Unidos se implica, observaremos el posicionamiento de los Estados europeos ante una futura guerra. Una posición europea no solo dada por la relación de intereses mutuos, sino porque es esencial reafirmar unas buenas relaciones con Estados Unidos para sobrevivir ante los posibles ataques que le puedan lanzar potencias de gran calibre como Rusia o China, donde sin ninguna duda necesitarían las ayudas económicas y militares que Estados Unidos les pueda proporcionar.

5.5. DETONANTES PARA UNA ESCALADA EN EL CONFLICTO

La escalada del conflicto, basada en la investigación que acompaña este trabajo, se puede generar por la reacción de tres detonantes, lo que no asegura que la concurrencia de varios de ellos o el acontecimiento de alguno se traduzca en una escalada asegurada, sino que son tres puntos de partida que podrían agitar el avispero lo suficiente para que se pueda llegar a ver ese aumento de las hostilidades. Sin embargo, nunca debe subestimarse la capacidad de la diplomacia cuando una guerra está de por medio, como se pudo corroborar con la crisis de los misiles en Cuba en los años sesenta del siglo XX, o la crisis de los euromisiles en los ochenta del mismo siglo. Irónicamente, Hamás está fuera de todos ellos, ya que no tiene fuerza suficiente para derrotar a Israel, ni mucho menos para enfrentarse a cualquiera de sus aliados. Utilizando la lógica también descartaré el uso de la potencia nuclear de Israel, pues al revés que en la guerra que está sucediendo de forma simultánea entre Rusia y Ucrania, donde la utilización de esa arma conllevaría una escalada militar, en el conflicto que estamos tratando en este trabajo no significaría nada más que el suicidio israelí.

El primer detonante sería la entrada de Hezbolá en el conflicto, combinando diversos ataques contundentes desde Líbano hacia Israel, lo que fácilmente iría seguido de ayuda iraní, que podría desembocar, sin mucha sorpresa, en ataques iraníes directamente a Israel. Este detonante, que sería el mismo que si Irán decidiera ser el primero en entrar en el conflicto, conllevaría la entrada de Estados Unidos, que se encargaría de defender al Estado occidental de la región, generando el choque de civilizaciones en su máxima expresión.

El segundo detonante sería la entrada militar de Estados Unidos en territorio israelí, lo que podemos deducir que ocurriría si observara un aumento significativo de daño por parte de Hamás u otros grupos terroristas, lo que iría aparejado de un agotamiento militar israelí, incluyendo sus reservas. En este supuesto, necesitaríamos una entrada de las fuerzas militares estadounidenses para que se pudiera activar la causalidad que estamos describiendo, lo deducimos por analogía al ver cómo la ayuda financiera y de entrega de armas y munición occidental a Ucrania no se ha visto como motivo para justificar una escalada en el conflicto, sabiendo a ciencia cierta que está ocurriendo en la actualidad⁵⁶. Si esto ocurriera tendría las mismas consecuencias descritas en el punto anterior.

Por último, la decisión de activar el detonante de esa escalada dependerá de Israel con sus actuaciones frente a la guerra que está librando y las consecuencias de la misma, siendo a la vez el responsable de agotar la paciencia de los países limítrofes. Este detonante se puede activar por alguna de las dos situaciones siguientes o por su concurrencia:

- La actuación israelí durante la guerra. Si la masacre provocada por los mismos llega a unas cantidades desorbitadas de bajas en la población gazatí, sobre todo en lo que se refiere a mujeres y niños, los países islámicos se lo pueden tomar como un genocidio, teniendo la obligación de actuar ante esta matanza por respeto a las personas con las que comparten cultura, religión e ideología.
- La segunda estaría condicionada por la organización del territorio palestino pretendida por Israel tras el conflicto. Israel podría intentar hacerse con una parte o con el total de la Franja de Gaza, en principio administrando el territorio y poco a poco ir adquiriendo más poder a través de la presencia militar y de colonos judíos. Podría emplear una forma más directa, como la ocupación forzosa, militar y permanente del territorio, dejando a los gazatíes sin hogar. Esto sería suficiente para generar una escalada, pues la población palestina se vería obligada a establecerse en los países más próximos, produciendo desequilibrios y descontento en los lugares a los que vayan. Un hecho cierto debido al rechazo de países como Jordania o Egipto de acoger a más refugiados palestinos.
- La tercera viene acompañada de las actuaciones israelíes fuera de Palestina. Es decir, por pura lógica Israel nunca va a atacar a un país como Siria o Irán directamente, ya que les estaría declarando una guerra que solos no pueden vencer. Sin embargo, si intentando conseguir objetivos militares en el conflicto actual, Israel ataca más allá de sus fronteras y daña a su vez territorio, personas o instituciones de sujetos no actores en el conflicto, puede hacer que ese sujeto perjudicado reaccione. En este punto tendríamos que ver si todo acaba en un mero intercambio de artillería bilateral o eso animaría a otros países a unir fuerzas e intentar terminar definitivamente con Israel.

Según la teoría aplicada, incluso en este tercer detonante acabaría actuando Estados Unidos, no se sabe si en forma de ayuda para resistir o para ganar la guerra, ya que, como hemos expuesto, la importancia que tiene ese territorio para el actor americano es

⁵⁶ Foran, Clare, Fox, Lauren, Barret, Ted, “El Senado de EE. UU. vota a favor de un paquete de ayuda exterior con asistencia para Ucrania e Israel”, *CNN Defensa*, (febrero de 2024), en <https://cnnespanol.cnn.com/2024/02/08/senado-ee-uu-vota-favor-paquete-de-ayuda-exterior-asistencia-ucrania-israel-trax/>.

primordial. Lo que sí sabemos es que actuaría en un principio como mediador intentando imponer la paz en el territorio a través de su superioridad militar, lo que podría terminar bien en una escalada momentánea antes de asentar una paz impuesta y seguramente no permanente durante mucho tiempo, o bien en el comienzo de una guerra que incluya a más sujetos internacionales.

5.6. SITUACIÓN EN GAZA A MEDIADOS DE JUNIO DE 2024

En el momento de la finalización del estudio, aproximadamente a mediados de 2024, las circunstancias que engloban la Franja de Gaza son de lo más caóticas.

Los ataques de Israel empezaron por el norte de Gaza. Muchos analistas especulaban sobre la posibilidad de que el ejército no bajara hacia el sur, llegando incluso a anexionarse esa parte norte o tenerla bajo control administrativo o militar como algunos de los territorios de Cisjordania. Este tipo de actuaciones no sonaban tan sorprendentes, ya que conseguían encerrar más a los palestinos. Era la misma táctica que ya había aplicado Israel en la Franja de Gaza durante el último siglo, eso sí, sin conseguir objetivo alguno, pues, como hemos podido comprobar, eso no impidió que Hamás se rearmara.

Durante el transcurso del tiempo los israelíes siguieron avanzando lentamente, pues la red de túneles creada por la organización de Hamás para escapar de las emboscadas israelíes para seguir rearmándose o incluso para utilizarla como medio de ataque, sumado a su mejor conocimiento del terreno, han hecho que el transcurso de la contienda no haya sido un camino de rosas.

Así, después de decenas de miles de civiles muertos, intentos fallidos de tregua y dos fuerzas armadas más desgastadas, la guerra, desde el 7 de mayo de 2024, se centra en un punto, Rafah, una ciudad situada en el sur de Gaza y que colinda con la frontera egipcia. La batalla que se perpetua dentro del perímetro es la que, según Israel, dará paso al fin de la guerra, pues es el último bastión que le queda a Hamás (según informes occidentales).

Este combate, que, seguro que no será el último entre palestinos e israelíes, presenta unos datos y acontecimientos devastadores. En un principio Joe Biden había condenado la entrada que el gobierno de Netanyahu quería efectuar en Rafah, ya que, como he dicho, las tropas israelíes entraron por el norte, así que, casi por inercia, los palestinos se fueron desplazando hacia el sur, creando muchos campos de refugiados por la zona, lo que hace que los ataques que ejecute Israel en Rafah tengan una gran probabilidad de traducirse en escasos logros militares y muchas bajas de civiles que solo intentan huir del conflicto. Para hacernos una idea, en la madrugada del 27 de mayo de 2024, Israel efectuó un bombardeo aéreo que alcanzó tiendas de campañas de palestinos desplazados, produciendo más de 45 muertos y unos 250 heridos⁵⁷, donde se encuentran mujeres y niños.

Lo único que nos queda es esperar cómo se desarrolla la guerra en Rafah y observar qué acontecimientos nos aporta, así podremos ver si la inteligencia israelí estaba en lo cierto, en que Rafah era el último enclave por conquistar o si van surgiendo sorpresas por el camino. De

⁵⁷ Naciones Unidas, “Gaza: La ONU condena el bombardeo israelí a un campo de desplazados en Rafah”, *Noticias ONU*, (mayo de 2024), en Gaza: La ONU condena el bombardeo israelí a un campo de desplazados en Rafah | Noticias ONU.

momento, Israel ha anunciado que es bastante probable que el fin de la guerra llegue a finales de 2024⁵⁸.

No obstante, sí que podemos ofrecer unas pinceladas de acontecimiento futuros. Por un lado, Israel está terminando el circuito que inició en septiembre, recorriendo la Franja de Gaza de norte a sur, lo que podría dar veracidad a las declaraciones difundidas por el gobierno de Netanyahu. Sin embargo, por otro lado, ha habido noticias de ataques realizados por tropas de Hamás en el norte, lo que podría indicar que el barrido intentado por las FDI no ha sido tan eficiente como ellos pensaban, perdiendo fuerza el argumento de terminar la guerra antes de 2025, y lo ganaría el de que Israel no puede aniquilar a Hamás, fracasando de esta forma en el primer objetivo que tenía al comienzo del conflicto

Ante los datos expuestos parece casi imposible que el ejército israelí consiga derrotar a Hamás por completo. Para estar seguro de ello, Israel tendría que exterminar a todos los palestinos, o conseguir desplazarlos de una manera en la que no tuvieran motivo alguno para volver a sus tierras, lo que es incluso más improbable.

De tal modo, me gustaría plasmar dos convicciones personales. La primera es que Israel no acabará nunca con la voluntad de los palestinos de luchar y permanecer en su tierra. Esta imposibilidad es la misma que hace que no puedan acabar con Hamás, el cual es una reacción de la lucha palestina. Así que, aunque consigan eliminar a los dirigentes más altos y le bloqueen la ayuda de recursos, la voluntad de los palestinos no terminará hasta que no se resuelva la cuestión palestina, que creará otro grupo armado para defender a los palestinos en el momento en el que este último ya no esté.

La segunda es que, aunque a los israelíes les de igual lo que pueda venir después y se centren en eliminar a Hamás, la probabilidad de que esto ocurra también es mínima, ya que para eso habría que conseguir que la organización se disolviera en todos sus ámbitos, no solo eliminando a sus dirigentes, algo improbable, puesto que es el mismo objetivo que lleva declarando Israel de forma repetitiva los últimos quince años sin éxito alguno, sino también por la naturaleza del conflicto, dado que, este tipo de conflictos armados no son los mismos a los que la Historia nos tenía acostumbrados. Es decir, que esta guerra no se desarrolla entre dos bandos estatales luchando un ejército contra otro en un campo de batalla. Esta naturaleza fue cambiando poco a poco con la entrada de los actores no estatales al planteamiento que rodea un conflicto militar, específicamente con la aparición de determinados movimientos armados anticoloniales. Aunque el ejemplo más claro lo seguimos teniendo con la voluntad de Estados Unidos en derrocar a los talibanes en Afganistán, conllevando una lucha estúpidamente larga y ridículamente inservible, la cual consiguió que tras veinte años de presencia estadounidense en la zona, los talibanes regresaran en el mismo momento en que su fuerza opresora concluyó la retirada, dejándonos claro dos cosas: que la superioridad militar actualmente ya no es motivo de sentencia, y que ni ocupando atemporalmente el territorio enemigo puedes lograr su extinción, pues el sentimiento de las personas expulsadas de su hogar perdurará más de lo que lo puede hacer cualquier ejército de cualquier país.

⁵⁸ Mike Schwartz, Christian Edwards, “La guerra en Gaza podría durar otros siete meses, advierte Israel”, *CNN Medio Oriente*, (mayo de 2024), en *La guerra en Gaza podría durar otros siete meses, advierte Israel* (cnn.com).

De esta forma, solo nos queda plantear una situación de incertidumbre debido a que no sabemos si Israel podrá conseguir aniquilar a Hamás, ni qué pasará con el territorio tras la administración israelí, ni cómo estará su ejército para continuar con la guerra en el norte, así como el estado de las fuerzas militares de Hezbolá y su capacidad de acción. Por otro lado, sí que podemos plantear que, aunque el objetivo de destruir a Hamás se cumpla, la guerra será vendida como una victoria, aunque en el fondo seguramente sea otra etapa que simplemente enfrente aún más a palestinos contra israelís, y a la civilización islámica contra la occidental.

6. CONCLUSIÓN

Finalmente haré un repaso de los temas tratados en el trabajo, así como del resultado obtenido con base en los objetivos que se destacaban al principio del mismo.

En primer lugar, considero que ha quedado claro el trasfondo religioso, cultural, histórico e ideológico que tiene la cuestión palestina. Para sintetizarlo veo conveniente agruparlo en cuatro etapas:

- 1°. La parte histórica previa al siglo XIX, donde podemos entender tanto los fundamentos por los que cada pueblo reclama su derecho histórico, como la antigüedad que acompaña a los mismos, la cual intenta servir como justificación por la lucha del territorio.
- 2°. Desde el nacimiento del determinante movimiento sionista hasta la resolución de la ONU que divide el territorio en dos Estados. Este periodo es sin ninguna duda el más decisivo, ya que el aumento del antisemitismo en Europa, la composición del movimiento en favor de un Estado judío, o el establecimiento del mandato británico en la región, forman parte de la columna vertebral que estructura el conflicto nacido en la siguiente etapa.
- 3°. La etapa en la que el Estado de Israel empieza a actuar de forma unilateral tras la aceptación como Estado por parte de la comunidad internacional, a la vez que se desarrolla el choque de civilizaciones estudiado en el trabajo. Este hecho se detalla en las guerras consiguientes a su creación.
- 4°. Finalmente me gustaría marcar como punto de inflexión la separación de Hamás y Fatah dentro del territorio palestino, ya que está relacionado de forma directa con el conflicto interno y actual y menos con las guerras árabe-israelíes que surgieron en la segunda mitad del siglo XX.

He explicado de la manera más concisa posible el conflicto que se desarrolla tras el 7 de septiembre de 2023, abordando sus causas, objetivos y evolución y relacionándolo con la teoría que fundamenta este trabajo, hasta esbozar posibles direcciones que podría tomar el conflicto.

En un espacio más global, he conseguido documentar las implicaciones que conlleva la situación de Palestina en diferentes ámbitos. Por un lado, en el espectro interno, he podido describir y reflejar cómo la desgracia que se concentra dentro de Gaza es prácticamente indescriptible y cómo la situación territorial de Cisjordania no parece que vaya a ir a mejor, así como la situación política y territorial que tienen ambos territorios palestinos.

Por otro lado, en los espectros regional e internacional, tenía el objetivo de hacer ver que los acontecimientos de esta guerra y las anteriores, condicionan tanto a los países limítrofes como a los países más alejados. En el primer grupo es evidente que las repercusiones son más notables, observándose en los desplazamientos de la población afectada, en la paralización de la industria, o en el aumento de la incertidumbre que conlleva dichos actos. Por lo que respecta al segundo grupo, el conflicto también repercute en gran medida en los países que tienen más

lazos con los países enfrentados, pues se ven obligados a reconducir su diplomacia, recursos y gestiones. También les afecta en temas económicos, como los ajustes en el precio del petróleo; en temas comerciales; o en el posicionamiento de las grandes potencias, que repercute en los países dependientes de dichos polos de poder⁵⁹.

Por último, queda resumir la relación de este conflicto con el marco teórico del Choque de Civilizaciones, elaborada por Samuel P. Huntington. Empezaré desarrollando los hechos probados antes de pasar a la interpretación. Considero que de esta forma queda contrastado lo siguiente:ch

1. El choque de civilizaciones, aunque se origina en el momento que el movimiento sionista está ya asentado y difundido entre los judíos en Palestina, tiene su máximo esplendor a partir de la creación del Estado de Israel, ya que es el momento en el que hay la suficiente cantidad de personas de otra civilización diferente a la islámica, o mejor dicho, de la civilización con más conflictos con la islámica, que es la occidental, para poder recrear este choque de civilizaciones.
2. La teoría estudiada no niega o contradice la posibilidad de que dos o más Estados de una civilización puedan entrar en conflicto. Lo único que indica es la posibilidad de que estos enfrentamientos sean menos intensos y escalables que en los conflictos de dos o más Estados de diferentes civilizaciones. Por lo que, aunque exista este enfrentamiento de civilizaciones, no quita la supuesta o real existencia de conflictos entre países como Irán y Emiratos Árabes Unidos.
3. Además, el choque de civilizaciones se ha visto agravado por tres acontecimientos:
 1. La influencia de poder blando y poder duro que ha intentado expandir Occidente a lo largo de todo Oriente, creando el resquemor de las sociedades que habitan dichos territorios.
 2. Las acciones imperativas realizadas por los judíos de desplazamiento de población palestina y reclamación de esos territorios, por motivos ajenos a los palestinos.
 3. La voluntad palestina, la cual ha resistido en extremo, conviviendo con el espíritu judío de no abandonar su tierra. En este aspecto debemos tener en cuenta que de una forma u otra los gazatíes también han sido forzados a resistir, debido al rechazo de los países próximos de acoger a la población desplazada y teniendo como solución una tienda de campaña en el desierto del Sinaí.

Todas estas características hacen que el conflicto actual sea poco común, dejando a interpretación un panorama que no se puede descifrar, lo que hace que los estudiosos del tema intenten crear escenarios relativos a futuro que puede que se cumplan y puede que no.

Queda claro lo interesante que resulta el tema estudiado en este trabajo. Tras analizar toda la información recabada y posteriormente exponerla, puedo decir que de todo el tiempo que lleva activa la cuestión palestina la actual etapa está siendo muy característica, dado que la lucha contra los países árabes parece haber quedado atrás, y en su lugar nos hemos encontrado

⁵⁹ Entendidos desde la corriente del realismo estructural, o neorealismo, que intenta explicar la estructura de poder en el sistema internacional a través del concepto de multipolaridad, donde los polos se traducen en Estados que actúan como centros de poder, atrayendo a otros Estados a su eje de influencia.

con ataques directos de actores como Irán, Hezbolá, Hamás, e incluso los hutíes, lo que nos hace ver cómo la naturaleza del conflicto ha cambiado casi por completo, al introducir grupos no estatales como primera línea de ataque a Israel. También es característica la situación formada en Gaza, ya que es la ocasión en la que más bajas civiles se están registrando del lado palestino, lo que nos puede dar a entender que la hostilidad de las actuaciones israelíes ha cambiado de la misma manera que lo han hecho sus objetivos.

En definitiva, podemos observar cómo las diferencias culturales y religiosas han sido un choque constante en esta región, y afirmar que este choque ha influido en los roces surgidos entre Israel y los demás Estados limítrofes, incluso que también ha perjudicado a la hora de llegar a algún acuerdo.

No obstante, esta guerra posee varias características inusuales que no son achacables al choque de civilizaciones, sino a otros factores externos que están ligados implícitamente a la región: la geografía de la región, que se explica en la toma de territorios estratégicos como los Altos del Golán, o en la conexión que tiene esa región con el mar Mediterráneo y el golfo Pérsico; la densidad poblacional, la cual ha sido uno de los principales ejes que ha hecho progresar la defensa israelí, al tener que hacer frente a sujetos con mucho mayor tamaño en extensión y población, como Irán. Si a todos estos factores le sumamos la capacidad de recursos que ofrece el territorio, queda una combinación perfecta para la instauración definitiva del caos.

Lo que sí podemos afirmar con seguridad es la gran labor que nos aporta la teoría de Huntington. De tal modo, podemos entender muchos de los hechos acontecidos, las posturas y acciones tomadas por cada parte, con el fin de adquirir una perspectiva que se está extendiendo al resto del mundo, como puede ser el choque que se está produciendo actualmente en Europa con la inmigración proveniente de otras civilizaciones.

7. BIBLIOGRAFIA

Libros

Alvar, Jaime (coord.); Blázquez Martínez, José María (coord.) (2000): *Alejandro Magno. Hombre y mito*, 1ª ed., Madrid, Actas.

Clanchy John; Ballard Brigid, (1997): *Cómo se hace un trabajo académico. Guía práctica para estudiantes universitarios*, 2ª ed., Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

Desclée de Brouwer, (1998), *Biblia de Jerusalén*, 3ª ed., Bilbao, Desclée de Brouwer.

Hass, Amira (2005): *Crónicas de Ramala*, 1ª ed., Barcelona, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.

González Wagner, Carlos (1999): “Declive de los imperios y auge de los pequeños estados”, en *Historia del Cercano Oriente*, 1ª ed., Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 217-235.

Kinder, Hermann; Hageman, Werner (1992): *Atlas Histórico Mundial*, Madrid, Istmo, Madrid.

Phillips Huntington, Samuel, (2015): *El choque de las civilizaciones: y la reconfiguración mundial*, 1ª ed., Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.

Phillips Huntington, Samuel, (2020): *¿El choque de las civilizaciones? y otros ensayos sobre Occidente*, Madrid, Alianza Editorial.

Artículos de revista

Iglesias Velasco, Alfonso: “El Estatuto jurídico-internacional de Jerusalén”, *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, nº 48 (2000).

Libros en formato electrónico

Brieger Pedro: “El conflicto palestino-israelí 100 preguntas y respuestas”, *Capital Intelectual*, (2010), en <https://www.stes.es/ceuta/archivos/brieger.pdf>.

Artículos en publicaciones en Internet

Alamillos, Alicia: “El botón nuclear de la disuasión israelí para la guerra en Líbano es el aeropuerto de Beirut: Arrasaremos”, *El Confidencial*, (26 de junio de 2024), en https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-06-26/frontera-norte-israel-guerra-libano-inevitable_3909260/.

Blanco Navarro, José María: “Hezbollah, el partido de Dios”, *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, (enero de 2015), en <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7684553.pdf>.

Emad Mekay: “Gaza conflict: Abraham Accords survive but alternative alliances emerge”, *International Bar Association*, (21 de febrero de 2024), en <https://www.ibanet.org/Gaza-conflict-Abraham-Accords-survive-but-alternative-alliances-emerge>.

Emilia Hassan, María: “A 40 años de la Revolución Islámica en Irán”, *Instituto de Relaciones Internacionales*, en: <https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efemérides-hassan-febrero.pdf>.

Fernando Badia, Juan: “La nación”, *Revista de estudios políticos*, n.º 202, (1975), pp. 5-58, en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1705042>.

Gómez García, Pedro: “El espejismo de las identidades étnicas”, *Proyección: Teología y mundo actual*, n.º 194, (1999), en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7313736>.

Karmy Bolton, Rodrigo: “Intifada: notas sobre una insurrección imaginal”, *Pontificia Universidade Católica de Campinas, Revista Reflexão*, vol. 43, núm. 2 (2018), pp. 225-241, en <https://www.redalyc.org/journal/5765/576567053004/html/>.

Martinez Caro, Santiago: “La fuerza de emergencia de las Naciones Unidas (continuación)”, *Revista Española de Derecho Internacional*, (1961), en <http://www.jstor.org/stable/44295722>.

Mostazafin: “Hezbollah e Irán: relación simbiótica, pero no sponsor-proxy”, *Descifrando la guerra*, (26 de julio de 2022), en <https://www.descifrandolaguerra.es/hezbollah-e-iran-relacion-simbiotica-pero-no-sponsor-proxy>.

Pascual, María: “Qué son los Acuerdos de Abraham, el acercamiento entre cuatro países árabes e Israel que excluyó a Palestina”, *Newtral*, (11 de octubre de 2023), en <https://www.newtral.es/acuerdos-de-abraham/20231011>.

Pfoh, Emanuel: “La historia antigua de Palestina a la luz de las recientes revisiones de la historia antigua de Israel: Aspectos ideológicos y políticos en torno al conflicto palestino-israelí”, *Relaciones Internacionales*, (2005), en <https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/article/view/1445>.

Reigeluth, Stuart: “Hamas y Hezbolá: Reflejos de la resistencia, retos para la democracia”, *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (2011), en <https://www.jstor.org/stable/25822782>.

Reuters and Toi Staff: “Israel wants local clans to run Gaza after the war. But the candidates are refusing”, *The Times of Israel*, (2 julio 2024), en <https://www.timesofisrael.com/israel-wants-local-clans-to-run-gaza-after-the-war-but-the-candidates-are-refusing/>.

Rodríguez Sánchez, Alicia: “¿Qué es ser historiador?”, *Norba: Revista de arte, geografía e historia*, (1982), en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=69131>.

Said, Edward: “Intifada and independence”. *Social Text*, (1989) pp. 23-39, en <https://www.jstor.org/stable/466518>.

Vacas, Constanza: “¿Árabe, musulmán o islamista? Es hora de aclarar los términos”, *Historia. National Geographic*, (9 abril 2024), en https://historia.nationalgeographic.com.es/a/arabe-musulman-o-islamista-es-hora-aclarar-terminos_20364.

Otros recursos de internet

Amnistía Intenacional: “El conflicto de Gaza. Información sobre derecho aplicable, investigaciones y rendición de cuentas”, *Amnistía Internacional*, (2009), en <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/mde150072009spa.pdf>.

Cronología Palestina, en <http://www.mgar.net/africa/palestin2.htm>.

La cuestión Palestina, Historia de la cuestión Palestina, en <https://www.un.org/unispal/es/history/>.

La Declaración de Independencia de Israel, en <https://embassies.gov.il/madrid/AboutIsrael/AboutIsraelInfo/Documents/La%20Declaración%20de%20Independencia%20de%20Israel.pdf>.

Resolución 181 (II). Futuro Gobierno de Palestina, en [http://undocs.org/es/A/RES/181\(II\)](http://undocs.org/es/A/RES/181(II)).

Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1978, Resoluciones 425 y 426, Israel-Líbano, 19 de marzo de 1978, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-1978>.

Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006. Resolución 1978, S/RES/1701 (2006), la situación en Oriente Medio, 11 de agosto de 2006, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en: <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/resolutions-adopted-security-council-2006>.

RTVE: “Netanyahu rechaza la creación de un Estado palestino tras el fin de la guerra en Gaza”, (18 enero 2024), *RTVE, Agencias*, en <https://www.rtve.es/noticias/20240118/netanyahu-rechaza-creacion-estado-palestino-tras-fin-guerra-gaza/15922773.shtml>.

8. ANEXO

Entrevista realizada para el análisis cualitativo del conflicto⁶⁰

- *PREGUNTA ¿Nos podrías comentar quién eres, ¿qué has estudiado y cómo acabaste trabajando en Palestina? ¿Qué funciones desempeñabas tú específicamente?*

RESPUESTA Soy de nacionalidad española, la cual, a lo largo de mi estancia en varios países, me fui profesionalizando en Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria. De esta forma, fue como terminé trabajando para una ONG en Ramallah, Cisjordania, dentro el mismo sector que mi profesión.

- *¿Cómo percibías la situación cotidiana entre palestinos e israelitas antes de que estallara el conflicto?*

Situación tensa, una olla a presión. La población palestina se enfrenta diariamente a una exposición ante violencia continua, y una humillación constante en el día a día (registros en puntos de acceso permanentes y móviles, redadas de soldados israelíes, cierre de entrada a comunidades que no permiten el acceso a tu familia/casa, restricciones de movimiento debido al muro, etc). Eso sí, la población palestina muestra una gran resiliencia.

La situación y punto de vista de cada persona depende mucho de varios factores (ser hombre o mujer, la ciudad en la que habites, etc). Por ello, en Palestina, la población coincide en la liberación, pero muchas veces no en cómo perseguirla, hay muchas perspectivas muy diferentes en torno a ella. Es un tema muy complejo.

- *¿Pudiste observar muchos ataques o violencia de dimensión reducida en la región? Y en los que fuiste testigo, ¿Qué tipo de ataques fueron? ¿Es la comunidad internacional U.E. consciente de la forma de vida que se lleva en el territorio?*

Donde yo vivía, sí, definitivamente. Los casos de violencia y humillación son diarios. Por ejemplo, fui testigo de una redada de soldados (disparos de soldados israelíes y lanzamiento de piedras desde palestinos). Los casos en mi círculo cercano también son innumerables (chequesos que duran horas en puestos de control, cierres de la entrada de sus comunidades siendo imposible visitar a sus familias y no sabiendo cuando podrían retornar a casa, soldados acercándose a personas palestinas en persona para intimidarles, apuntamientos con arma).

La comunidad internacional es totalmente consciente de las violaciones a Derechos Humanos que ocurren en todo el territorio.

⁶⁰ La persona entrevistada ha solicitado su confidencialidad debido a que la misma presta sus servicios en organizaciones humanitarias inmersas en el conflicto.

- *¿En tu lugar de residencia, como notaste la reacción inicial de la gente cuando comenzaron los ataques? ¿Se comentaron algunos posibles motivos por lo que todo esto pudo ocurrir?*

En general, la gente quedó en shock al principio. Se sintió algo de esperanza para que las cosas cambiaran, ya que el asedio en Gaza y en el territorio Palestino ocupado en general, es muy asfixiante. Por otro lado, las personas palestinas son conscientes de cómo es cubierta la situación en la prensa internacional. Sabían que les iban a tachar de “terroristas”. Sabían que la respuesta de Israel iba a ser desmesurada. No sabían que la guerra iba a durar tanto tiempo, ya que están acostumbrados a anteriores ofensivas en Gaza.

Hay muchas perspectivas. Hay fuentes que dicen que la inteligencia egipcia alertó a Israel de lo que iba a suceder, por ejemplo, y que la inteligencia israelí está demasiado preparada como para no saber lo que iba a ocurrir. Lo que no se esperaba es que fuera tan grande. Hay quienes argumentan que conviene a Israel, puesto que el gobierno estaba debilitado y así se va a mantener en el poder por más tiempo (personas especialistas en geopolítica advierten que durará hasta las elecciones de EE. UU., en las que se espera que Trump sea reelegido).

- *¿El ataque tuvo relevancia directa en la zona en la que residías? Si es así, ¿En qué destacarías estos cambios?*

En Cisjordania, crearon una mayor restricción de movimiento, tristeza, miedo e incertidumbre. Esto ha tendido ahora hacia un aumento de violencia en la zona y volatilidad, sobre todo, por parte de los colonos israelíes.

- *¿Tuviste algún problema para volver a tu país de residencia? ¿Cómo fue la evacuación?*

No. Yo pasé la frontera con Amán porque es más fácil salir así desde Cisjordania. La espera fue larga y había mucha gente, pero crucé sin problemas al ser una persona extranjera.

- *¿Sigues estando en contacto con palestinos o israelíes o incluso conocidos extranjeros dentro del territorio? Si es así ¿Qué sentimientos te han transmitido en relación con la situación actual de sus familiares y su territorio?*

Sí. En general, confusión, frustración, tristeza, por la situación tan catastrófica que se vive cada día y el aumento de violencia y tensión tanto en Gaza como en Cisjordania. En Gaza, las actualizaciones de la gente tristemente llegan a ser simplemente: “al menos, estamos vivos”.

- *Teniendo en cuenta tu trabajo, tus estudios y tu experiencia, nos podrías dar tu perspectiva sobre las necesidades humanitarias que se van a necesitar en Palestina una vez termine el conflicto ¿Qué consecuencias crees que ocurrirán una vez termine el conflicto?*

Dependerá de lo que ocurra con Gaza una vez termine la guerra. Para entonces, se necesitará de un gran foco en reconstrucción, Gaza ha sido destruida. Lo que se pueda dar en el territorio Palestino ocupado dependerá también de lo que ocurra a nivel político. Occidente está hablando de una Autoridad Nacional Palestina “revitalizada”. Tras la guerra, además, saldrán muchas cosas que no han podido contabilizarse hasta ahora, por ejemplo, el número de personas muertas subirá, lo que podría debilitar la imagen de Israel aún más. Hay personas especializadas en geopolítica que prevén un “despertar ético” de la sociedad civil israelí. Teniendo en cuenta el aumento de las tensiones internas en Israel, habrá que ver cómo evoluciona la situación a nivel regional, nacional en Palestina e Israel, y las posiciones desde Occidente.

- *Para finalizar, una vez que has vivido en un territorio con un continuo conflicto ¿Dirías que existe una solución viable para el conflicto entre Israel y Palestina?*

No lo sé. Se necesita una solución justa y duradera, pero es complicado por diferentes motivos.

Soluciones que se barajan desde hace tiempo son: que todo siga como hasta ahora y/o vaya más, un solo estado judeo-árabe (no compartida por Israel ya que está en contra de la idea del estado judío), dos estados (esta opción está disminuyendo en popularidad, ya que Palestina está fragmentada política y físicamente debido a la separación entre Gaza y Cisjordania y los asentamientos en Cisjordania. Occidente deberían tener un papel importante aquí para empujarla), solución de “no estado” con la población de Palestina desapareciendo y/o siendo desplazada (muy difícil que sea permitida teniendo en cuenta la situación internacional de debilitamiento de la imagen de Israel, incluyendo acciones como la de la CIJ que ordena a Israel a tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza).